

Franz Obermeier

José Anselmo Correia Henriques, Lyriker, Epiker und Pornograph, ein vergessener portugiesischer Schriftsteller am Beginn des 19. Jahrhunderts.

2024

Einleitung¹

José Anselmo Corrêa (Correia) Henriques (1777, Ribeira Brava-1832 Lisboa) stammte aus altem portugiesischem Adel, der Casa dos Senhores do Morgado da Torre Bela, auf der Insel Madeira.² Wie bei seinem Zeitgenossen und Freund Pedro Gabe fand er als Person und Schriftsteller keine eigenen umfassenden Würdigungen, obwohl ihm eine gewisse Bedeutung zuerkannt wird, zumindest unter den aus Madeira stammenden Autoren. Borges (2018) schreibt: “A par de autores como Marceliano Ribeiro de Mendonça e Manuel Caetano Pimenta de Aguiar, José Anselmo Correia Henriques figura como um dos melhores escritores da Madeira durante a primeira metade do século XIX.”³ Er war Sohn von António João Corrêa Bettencourt Henriques und Bruder von Fernando José Corrêa Brandão Bettencourt Henriques (1768-1821). Letzterer war conselheiro des portugiesischen Königs João VI. und Gesandter, ministro plenipotenciário in mehreren europäischen Städten, Berlin, Stockholm, Wien und Neapel.⁴ Ihm wurde für seine politischen Verdienste von Königin D. Maria I de

¹ Vorliegender Beitrag wurde am Lusitanistentag in Augsburg 2019 erstmals präsentiert und liegt hier in überarbeiteter Form vor. Er erschien zuerst in einer gekürzten Form als: José Anselmo Correia Henriques als Erneuerer des heroisch-komischen Epos am Beginn des 19. Jahrhunderts, in: Revista Brasileira de Literatura Comparada, Revista da Associação Brasileira de Literatura Comparada ABRALIC, vol.22. nr.40.2020. Sonderheft, hrsg. von Roger Friedlein - Marcos Machado Nunes - Regina Zilberman 2020, S.104-113, zugänglich unter: <https://revista.abralic.org.br/index.php/revista/article/download/592/829>. Ergänzend zu seinem Freund und Hrsg. Pedro Gabe, siehe Vf., Pedro Gabe de Massarelos, Hamburger Kaufmann, Herausgeber einer Anthologie portugiesisch-brasilianischer Literatur, einer portugiesischen Grammatik und Volksliedsammler portugiesischer Musik. Erstmals Academia.edu. 2020, leicht überarbeitet 2024 unter: zenodo 2024: 10.5281/zenodo.14500698.

² Es finden sich beide Schreibungen des Namens „Corrêa“ (auf dem Titelblatt der *Obras*) und „Correia“. Wir vereinheitlichen außer in Zitaten. Fernando Augusto da Silva; Carlos Azevedo de Menezes (Hrsg.), *Elucidário Madeirense*, vol.I (A-E), 2. Aufl, Funchal: Typogr. Esperança 1940, S.304-305. Ein kurzer brauchbarer Lebensabriss und Verweise auf weitere Erwähnungen in biographischen Lexika: N.N. António José Borges, „henriques, José Anselmo Correia“, 2020, in: <https://aprenderamadeira.net/article/henriques-jose-anselmo-correia>.

³ António José Borges, „Henriques, José Anselmo Correia“, 2020, in: <https://aprenderamadeira.net/article/henriques-jose-anselmo-correia>

⁴ Zur Diplomatiegeschichte: Miguel Alexandre Dantas da Cruz, *Portugal perante o sistema internacional dos finais do século XVIII – 1792-1807*, Tese: Iscte, Lissabon 2008, <https://www.iscte-iul.pt/tese/2071>. Die Stationen der Karriere von Fernando José dort S.90, Fußnote 358 als: Estocolmo (1799-1801), Berlin (1801-1802 e 1805-1807) e Vienna (1815).

Portugal, mit Dekret (17 de Dezembro de 1812) der Titel eines Visconde de Torre verliehen.⁵ Leider besitzt die heute noch existierende Familie kein eigenes Familienarchiv.⁶

Im Kielwasser seines Bruders scheint José Anselmo schon bald eine diplomatische Karriere in Angriff genommen zu haben. Einige Zeit nachdem sein Bruder dort weilte finden wir ihn 1804/1805 als „encarregados de negócios do Portugal“ in Schweden.⁷ Wahrscheinlich hatte José Anselmo seinen Bruder Fernando José zuvor begleitet und erwarb dabei erste Kenntnisse auf diplomatischem Parkett, und qualifizierte sich für weitere Aufträge des Hofes, so einen in Brasilien, wo er später die Freimaurer am Hof ausspionieren sollte. Auf jeden Fall war er schon früh im diplomatischen Dienst tätig, in London, Paris, Venedig, Cristiania (Oslo). Auch Bremen wird als Tätigkeitsort erwähnt.⁸ Die genauen Zeiträume sind schwer zu ermitteln, nach den Erscheinungsjahren seiner Werke und dortiger Datierungen der Abfassung Schweden 1804/1805 (administrative Briefe), Hamburg 1806 und 1819 (Werke), Rio de Janeiro 1816-1818 (hs. Memoranden, siehe unten), London 1809 und 1821 (Journalismus siehe unten), in Venedig erschien 1819 *Perodana* (vielleicht hatte Correia Henriques 1819 in Venedig eine spezielle Gesandtschaft zu erledigen), 1824 in Paris *O Charlatanismo*. Für Cristiania sind derzeit keine genauen Belege verfügbar.

1818 erhielt Correia Henriques von João VI. den Titel eines Conselheiro, sicher zum Dank für seine Dienste in Rio und die politische Unterstützung des Königshauses.⁹

Auf jeden Fall hatte er 1818-1822 in Hamburg als Ministro residente (so seine Titulatur in der Werkausgabe Hamburg 1819) eine diplomatische Rangstufe inne, und stand sicher auch deswegen mit Pedro Gabe, dem portugiesischen Konsul, in engem Kontakt. Dies hat wohl auch zu einer persönlichen Freundschaft geführt.

Der Historiker José de Arriaga, bringt in seiner *História da Revolução Portuguesa de 1820*, 4 Bde., 1886-1889, hier Bd. 2, Porto: Lopes 1887, S.430-434 einige Rundschreiben, die Correia Henriques als Botschafter in Hamburg während der liberalen Revolution von 1820 gegen die Aufständischen verschickt hat, aber widerrief, als sich König João VI. den Liberalen anschloss und sich bereiterklärte, aus Brasilien nach Portugal zurückzukehren. 1822 wurde eine liberale Verfassung in Portugal verabschiedet, der João zustimmte, die aber schon 1823

Siehe auch Ana Leal de Faria, *Arquitectos da Paz*, a Diplomacia Portuguesa de 1640 a 1815, Lisboa: Tribuna da Historia - Edição de Livros e Revistas, Lda., 2008.

⁵ Zu Fernando José siehe auch den Eintrag unter wikipedia.

⁶ Dies wurde festgestellt bei den historisch und thematisch anders ausgerichteten Recherchen von Pedro Urbano da Gama Machuqueiro, *Nos bastidores da Corte. O Rei e a Casa Real na crise da Monarquia 1889-1908*, Tese Universidade Nova de Lisboa 2013, über: <https://run.unl.pt/handle/10362/12317>, S.VI.

⁷ Miguel Alexandre Dantas da Cruz, *Portugal perante o sistema internacional dos finais do século XVIII*, Tese Lisboa 2008, S.72 passim, über <https://www.iscte-iul.pt/tese/2071>.

⁸ <http://aprenderamadeira.net/henriques-jose-anselmo-correia/>.

⁹ *Diccionario aristocratico que contem todos os alvarás de foros de fidalgos da casa real, medicos, reposteiros e porteiros da Real Camara, titulos e cartas do conselho*, fiel extracto dos livros do registro das merces existentes no Archivo publico do Rio de Janeiro; desde 1808 até setembro de 1822 / por A. R. S. B. F. [i.e. Augusto Romano Sanches de Baena e Farinha de Almeida Sanches de Baena (Visconde de)], Lisboa: Tipografia do Panorma 1847, zu Correia Henriques S.80, google: “Titulo do Conselho, por Carta de 21 de Fevereiro de 1818. Livro 42.º fol. 131 verso.“

nach einem gescheiterten konservativen Aufstand von Familienmitgliedern gegen den König widerrufen wurde.

Correia Henriques scheint nach dem Aktenmaterial im Archiv Torre de Tombo in Portugal seine Funktion als *Ministro dos negócios estrangeiros* in Hamburg erstmals 1806 und neuerlich 1819 und 1820 ausgefüllt zu haben.¹⁰ 1806 wäre dies gleich im Anschluss an die Berufserfahrungen in Schweden auf dem Sektor gewesen. Dies würde auch den Erscheinungs- oder Abfassungsjahren der Werke (*Padeira de Aljubarrota*, Hamburg 1806, die *Obras poeticas*, Bd.1, bei Nestler in Hamburg 1819. (archive.org)¹¹ entsprechen. Wir gehen zuerst auf das von seinem Freund Pedro Gabe hrsg. Werk ein. Es erschien als:

A padeira de Aljubarrota: poema eroico-comico: imitação de la Pucelle, por J. A. C.H. Hamburgo: Na imprensa de F.H. Nestler, 1806. 4.º, 62 S.

Da kein separates Exemplar der Erstausgabe zugänglich ist, beziehen wir uns auf die Ausgabe des Epos als separater Teil der Werkausgabe *Obras completas*, von der nur Bd. 1 erschienen ist. Die Werkausgabe besteht ohnedies aus separaten Teilen mit eigener Zählung und Titelblättern. Das epische Gedicht der *Padeira de Aljubarrota* ist mit eigenem Titelblatt und Paginierung sowie dem Erscheinungsjahr der Erstausgabe enthalten. Auf der Titelfrückseite gibt es eine kurze Vorbemerkung, in denen P.G., also offenkundig Pedro Gabe, kurz auf das Werk eingeht, datiert Hamburgo, 6 de junho de 1806, das er in den Papieren von Correia gefunden haben will, und das dieser um sich keine Feinde zu machen nicht veröffentlichen wolle. Die Erstausgabe enthält nur die Initialen des Autors und auf der Rückseite eine kurze Vorbemerkung von Gabe. In der Werkausgabe ist die Zuordnung ja indirekt gegeben. Höchstwahrscheinlich kannten sich Pedro Gabe und Correia Henriques bereits 1806, also lange bevor sie auch berufsmäßig zusammenarbeiteten. Vielleicht war der erste Druck von 1806 ein Privatdruck, der nur an ausgewählte Freunde verteilt wurde, was auch die Notwendigkeit des Nachdrucks in der Werkausgabe etwas erklärt.

Für Gabe enthielt es einige originelle Ideen „por lhe [dem Werk] julgar algumas ideias novas“, sei aber doch nur eine „brincadeira da sua Musa nas horas vagas“, Vorbemerkung, S.2. Er entschärft damit ein wenig den satirischen Gehalt des Werks, zumal er wohl um die zahlreichen Streitigkeiten des Autors mit anderen Schriftstellern wusste.

A Padeira de Aljubarrota besteht aus 5 Gesängen. Der Stoff behandelt eine der Episoden der portugiesischen Geschichte. In der nationalidentitär überhöhten Schlacht von Aljubarrota sicherte am 14. August 1385 João de Avis, der spätere König João I., gegen König Juan de Castilla die Unabhängigkeit Portugals. João I. von Portugal begründete im Anschluss die Königsfamilie der Avis, die portugiesische Herrschaftsfamilie bis 1580, als das Land beim Verlöschen der Linie aufgrund dynastischer und machtpolitischer Beziehungen wieder bis 1640 an Spanien fiel. Auf dem Schlachtfeld ließen der Sieger und seine Nachkommen das Kloster Batalha errichten. Dieser Hintergrund bot sich natürlich auch für Legendenbildung an.

¹⁰ Adelir Weber 2008, S.213, Fußnote 888 erwähnt seine Ernennung zum Consul 1808, Die Frage ob er zuvor nur Geschäftsträger war oder de facto handelnder Konsul kann für unsere Fragestellung außer Acht bleiben.

¹¹ Kritik in: *Staats und gelehrte zeitung des hamburgischen unpartheyischen correspondenten*, Eintrag 10 März 1819, Nr. 40, im Text datiert als Mitteilung aus Hamburg vom 9. März, Google.

Die Heldin des Epos, das eine hergebrachte Legende zur Schlacht literarisch verarbeitet, ist die resolute Bauersfrau Brites de Almeida, die nach der Schlacht von Aljubarrota in ihr Haus zurückkehrt und dort Verdacht schöpft, dass sich besiegte Spanier bei ihr versteckt hätten. Sie findet sie schließlich im Ofen des Hauses und erschlägt sie mit ihrem Ofenschieber und brät sie dann im Ofen. Die Geschichte ist natürlich deutlich als von tradierten Erzähltraditionen geprägt, so leben Elemente, sicher aus anderer Quelle etwa in *Max und Moritz* fort, wo die Übeltäter schließlich auch im Teig gebacken werden. Auch die Rolle der Frau, die das Heft des Handelns in die Hand nimmt, kennt man aus der frühen auf Boccaccios *Dekameron* zurückgehenden Novellistik. Die Legende bot sich natürlich schon intrinsisch für eine parodistische Version an. Der militärische Kontext der Legende ist ähnlich wie in Voltaires *Pucelle* eine stark national überhöhte Heldin.

Der Stoff der Padeira war längst schon literarisch behandelt worden von einem Mestre de Gramatica im *Auto novo, e urioso da forneira de Aljubartora, "Brites de Almeida"* von André da Luz, Lisboa: Off. dos herd. de Antonio Pedrozo Galram, 1743, dann in Volksausgaben. Allerdings führt Coreia Henriques einige wesentliche Änderungen ein. Die üblichen Versatzstücke des Epos bleiben natürlich erhalten: Musenanruf, Beschwörung der Gloriele der olympischen Götterwelt, die Anteil am Kampf auf der Erde nimmt. Von der Vorgeschichte der Heldin, die in Bearbeitungen der Legende ausgebaut worden war, erfahren wir wenig, nur von ihrem Liebesleben, dass sie als Frau zwischen einem Vigario stehe und dem Müller, Molheiro Braz. Es wird angedeutet, dass sie die Geliebte des Vigario gewesen sei, "ex-ama do glutão Vigario", S.14, und: "Foi o molheiro Braz, segundo dizem, da gentil Martha desvelado amante, rival antigo do glutão Vigario", S.31), auch dies Teil des üblichen debunking im heroisch-komischen Epos. Die wesentliche Neuerung ist nun, dass die Details der Legende gar nicht aufgegriffen werden, sondern ihr heldenhafter Kampf im Traum stattfindet. Die Heldin Martha erlebt im Schlaf die Erscheinung ihrer Mutter, die ihr eröffnet, dass sie ihre Tochter aus Not ins Waisenhaus gegeben habe, ihr aber eine heldische Zukunft bevorstehen würde ("a defesa farás da tua aldeia", S.22). Sie will sie "Armar te quero Cavalheira andante" (S.22) eine hübsche Übertreibung. Die skeptische Martha jagt die ihr nicht ganz geheuere Vision hinweg. Sie erlebt im Schlaf die Vision wie sie auf dem Schlachtfeld nur mit ihrem Ofenschieber bewaffnet, eine Truppe heldenhafter padeiros befiehlt und mit ihnen und mit anderen Helden den Sieg über die Spanier erringt. Am Schluss erwacht sie und das Ganze stellt sich als Traumvision heraus. Es liegt nahe, dass damit auch wenn dies nicht explizit gemacht wird, der Wahrheitsgehalt solcher historischer Legenden indirekt zum Thema gemacht wird.

In der Tradition der Voltaireschen Kirchenkritik wird das Epos natürlich zu Ausfällen gegen die Kirche und ihre Vertreter genutzt. Der schattenhaft im Text auftauchende Vigario wird nur mit dem Epiteton "glutão", „gefressig“, belegt, seine Religião als „Santa mascarada“ (S.53 und S.54) abgetan. Wie tradiert wird sicher nicht ganz zu Unrecht der Bildungsstand der Dorfgeistlichkeit zu der Zeit als sehr gering gesehen, der Vigario hätte Martha nur wenig beigebracht und die Bücher in seiner kleinen Bibliothek seien alle ungelesen von Staub und nur den Resten seines Tabaks und keine Nutzungsspuren aufweisende "virginal sciencia", S.34). Am Schluss bleibt die Heldin arm in ihrem Dorf zurück.

Es gibt kaum Behandlungen des Werks in der Literatur zum Thema. Leider ist das Werk heute so selten, dass selbst in der Spezialstudie zum Thema von Pimentel zum komischen

Epos nur die bibliographische Angabe, basierend auf älteren Erwähnungen gegeben wird, aber das Werk selber dem Autor in portugiesischen Bibliotheken nicht zugänglich war.¹² Pimentel äußert daher nur eine Mutmaßung „Suspeito que J. A. Correia Henriques, imitando Voltaire, meterá a ridículo a popular tradição portuguesa de Brites de Almeida. Pois se assim é, imitou Voltaire no que êle produziu de mais repugnante como francês e como homem de letras: La Pucelle”, 1927, S.127. Dieses Urteil über Voltaires *Pucelle* ist natürlich ideologisch bedingt, auch wenn das Epos Voltaires sicher kein großes Meisterwerk ist, ist es doch in seinem mokant-respektlosen Ton, der das Obszöne streift, im Grunde ein idealtypisches Werk des heroisch-komischen Genres und bis heute noch zumindest in Teilen lesenswert.

Die vielen Kleinschriften von José Anselmo fanden sicher begrenzte Verbreitung, zuerst wohl im Umfeld des Autors, zumal sie ja auch meist nicht in Portugal erschienen sind. Ob dies für den ersten und einzigen Band der Werkausgabe, *Obras poeticas*, Hamburg 1819, auch gilt, kann nur gemutmaßt werden, zumal das Rezensionswesen im Portugal der Zeit wohl nicht sehr ausgeprägt war. Die Werkausgabe wurde jedenfalls in deutschen bibliographischen Zeitschriften angezeigt.¹³ Auf jeden Fall zeigt sich, dass er ein schon ein durchaus bekannter Autor war.

Auch die weitere Biografie von Correia Henriques sei hier kurz behandelt.¹⁴ Er blieb im Umfeld des Hofes. Bezeugt ist bei Innocêncio ein Brasilienaufenthalt 1817 oder 1818, wo er im Auftrag des Ministers Thomas de Villa Nova Portugal Freimaurer unter den Hofbeamten aufspüren sollte.¹⁵ Er scheint sich dort schon seit 1816 aufgehalten zu haben, da es aus dem

¹² Alberto Pimentel, *Poemas herói-cômicos portugueses, verbêtes e apostilas*, Porto: Renascença Portuguesa 1922, archive.org,

¹³ Das *Allgemeines Repertorium der neuesten in- und ausländischen Literatur*, Bührenverbote und vermischte Nachrichten, hrsg. von einer Gesellschaft Gelehrter, 2. Bde-. Leipzig und Wien: Cnobloch 1819, S.52, bringt die für Buchhandelspublikationen üblichen Schmeicheleien: “Eine Sammlung trefflicher Gedichte des gelehrten portug[iesischen] Residenten bey den Hansestädten, Hrn [Herrn] Corrêa“.

¹⁴ Ein kurzer Abriss seines Lebens findet sich bei Innocêncio Bd. IV, S.235, Nachtrag in Bd.XII, S.220 (Quinto do suplemento, hrsg. von Brito Aranha, Lisboa 1884).

¹⁵ “Teve no Brazil em 1817 ou 1818 o encargo de chefe da espionagem do ministro Thomas de Villa Nova Portugal, e por elle encarregado de descobrir e denunciar os pedreiros livres, Innocêncio, l.c. Ein diesbezüglicher Brief an João IV ist erhalten. Hierzu: “José Anselmo Correia Henriques, que era fortemente contrário aos maçons, em 1816, em carta dirigida ao Rei D. João VI, denunciou o grande número de maçons na Corte do Rio de Janeiro. "As primeiras Autoridades do Trono, pelas suas moléstias, e idades, creio que não são; mas aqueles indivíduos, que os cercam de mais perto, pela venalidade, que exercem com as partes, dão quase certeza que o sejam; porque quem se enxovalha com ações ridículas pode muito bem aspirar a outras pretensões, que sejam mais infames. Vossa Alteza Real está cercado de Franco-maçons, e o partido é já tão poderoso, e grande, que só uma medida de força adequada a sua potência a pode desarraigá-la pela raiz; (...)BNL (Biblioteca nacional Lisboa). Carta de José Anselmo Correia Henriques dirigida ao Rei Dom João VI, datada do Rio de Janeiro, 1816, na qual se pede que o Rei dissolva as lojas maçónicas. Reservados, COD 10793.” Zitiert nach: Alexandre Mansur Barata, *Sociabilidades e circulação de idéias no Império Português na virada do século XVIII para o século XIX, Um estudo de caso*, in: *Via Jornada Setecentista*, 2005, Londrina, caderno de resumos, 2005. Bd.1. S.93-99, auch zitiert in Ders., *Maçonaria, sociabilidade ilustrada e independência do Brasil, 1790-1822*, Juiz de Fora: Annablume 2006, S.76, ohne Seitenangabe des Originals.

Jahr ein Memorandum über den damals diskutierten Verbleib des portugiesischen Königshofs in Brasilien gibt.¹⁶ Die Datierung seiner Drucke in den Werken hilft etwas weiter. Seine Übersetzung des Briefs von Heloise an Abelard von Pope ist in der Werkausgabe von 1819 im Vorwort datiert, Rio Comprido, 21.02.1817, die Übersetzung von Friedrich von Preußens ‘Arte da Guerra, Rio Comprido, 6 Mai 1818. Rio Comprido ist ein Stadtviertel von Rio. Er scheint dann wohl Mitte 1818 wieder nach Hamburg zurückgekehrt zu sein und dort sein diplomatisches Amt, das er schon 1806/07 innehatte von 1818 an wieder ausgeübt zu haben, bis Anfang der 1820er Jahre wie oben dargelegt. Diese ständigen Ortswechsel erklären wohl auch, dass der erste und einzige Band seiner Werkausgabe 1818 mit Zutun von Pedro Gabe auf den Weg gebracht, keine Fortsetzung fand.

Die Werkausgabe hatte zum Ziel, die schwer greifbaren Kleinschriften und aktuell noch Unveröffentlichtes des Autors, das er in Brasilien geschrieben hatte, in einem Band zu vereinen. Das Epos *A padeira de Aljubarrota* war ja schon 1806 in Hamburg bei dem Verlag Nestler erschienen, der dann auch die *Obras* 1819 herausbrachte. Eventuell ist die Zeitangabe auch nur ein Verweis auf die Entstehungszeit. Durch die Tätigkeit des Autors als „Ministro residente junto ás Cidades Anseaticas“, die das Frontispiz anspricht und seine journalistische Tätigkeit, auf die wir noch eingehen werden, hatte er ja durchaus eine Vernetzung im lokalen literarischen Betrieb. Es ist allerdings anzunehmen, dass entweder der Autor oder sein Freund Gabe für die Druckkosten aufkamen, da ein portugiesisches Buch in Hamburg wohl nur eine begrenzte Leserschaft gefunden hat. Ein zweiter Band ist nicht erschienen. Es ist sicher angebracht, das Erscheinen des Bandes in Hamburg direkt mit dem Engagement des Freundes Gabe in Verbindung zu bringen. Der Autor selbst hätte sicher auch in anderen Städten, wo er gelebt hatte, etwa in London, einen Verleger finden können.

Der einzige erschienene Band seiner *Obras poeticas* in Hamburg, bei Nestler 1819 im Oktavformat zeigt die Breite seiner Interessen.¹⁷ Es wundert etwas, dass er neben seinen diplomatischen Tätigkeiten, damals als „Ministro residente junto ás Cidades Anseaticas“ noch Zeit für ein durchaus umfangreiches Werk fand. Der Sammelband enthält neben Gelegenheitsgedichten, die übliche damals erwartete Panegyrik auf das portugiesische Königshaus, eine Übersetzung des Briefs von Heloise an Abélard, eine Versepistel von Alexander Pope (1688-1744) als Eloisa to Abelard erstmals publiziert als Miscelle in *The works of Mr. Alexander Pope*, London: printed by W. Bowyer, for Jacob Tonson, and Bernard Lintot, 1717, im 18. Jahrhundert in alle wichtigen europäischen Sprachen übersetzt, sowie eine Übersetzung des Lehrgedichts von Friedrich II. von Preußen über die Kriegskunst geschrieben auf Französisch als *L'Art de la guerre*, Poeme, Berlin 1760.¹⁸ Der Epenform in heroisch-

¹⁶ Kirsten Schultz, *Tropical Versailles. Empire, Monarchy, and the Portuguese Royal Court in Rio*, New York: Routledge 2001, S.189-219, passim. Die Memoranden: José Anselmo Correa Henriques, “Memorial sobre a residencia d'El Rey no Brasil”, BNRJ., (Biblioteca nacional Rio), Ms. I-33,28,11. Es ging damals um die Frage ob der Hof nach dem Ende der napoleonischen Kriege nach Portugal zurückkehren sollte, was später bekanntlich politisch entschieden wurde mit dem Bleiben des späteren Pedro I. und dessen auch von seinem Vater stillschweigend gewünschten „Unabhängigkeitserklärung“ und der Rückkehr von João VI.

¹⁷ Kritik in: *Staats und gelehrte zeitung des hamburgischen unpartheyischen correspondenten*, Eintrag vom 10. März 1819, Nr. 40, im Text datiert als Mitteilung Hamburg 9. März, Google.

¹⁸ Das Original unter: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62864323.langDE>.

komischer Variante blieb er auch nach der *Padeira de Aljubarrota* treu so in *Perodana, o conciliabulo dos periodicos*, Veneza 1819 (Pimentel S.135).¹⁹ Der Erscheinungsort Venedig könnte sich damit erklären, dass der Autor dort gerade in diplomatischer Mission tätig war.

Zurück in Portugal war Correia Henriques 1828 in Lissabon in der Camara als Vertreter seines Adelsstandes tätig.²⁰ Der Autor starb 1832 in Lissabon, nach einer Angabe bei Innocêncio (l.c.) an Apoplexie.

Eine eigene Erwähnung ist noch der wenig erforschte Journalismus von Correa Henriques wert. In London hatte er bereits 1809 die Zeitschrift *Argus lusitano ou Cartas analíticas* (nur 4 Hefte erschienen) herausgegeben. Bei einem späteren Aufenthalt 1821 erlitt er mit einer anderen Zeitschrift bald Schiffbruch, von *O Zurrague político das Cortes novas* ist nur ein Heft im März 1821 erschienen.²¹ Beide hatten im Gegensatz zu vielen liberalen Zeitschriften in Portugiesisch in London der damaligen Zeit ab 1808 absolutistische Tendenzen.²²

Auch bei der Zeitschrift *O espelho político e moral* 1813-1814, von der 41 Nummern in London erschienen, wird ihm die Herausgeberschaft zugeschrieben.²³ Sie stammt aber von João Bernarda da Rocha Loureiro.²⁴ In Hamburg hat noch er die Zeitschrift *Le plénipotentiaire de la raison* hrsg. Aus einer Notiz in der *Allgemeinen Zeitung*, München:

¹⁹ Das Werk ist mit eigener Paginierung und dem Titelblatt Veneza 1819 enthalten in der Werkausgabe, *Obras*, Hamburg: Nestler 1819. Vorletzter Teil, eigene Paginierung. Wie bei den anderen Werken der *Obras* ist ein Einzeldruck nicht nachweisbar. Ein Manuskript der Übersetzung befand sich in der Sammlung des Marquês de Castello Melhor laut dem Verkaufskatalog: *Catalogo dos preciosos manuscritos da bibliotheca da casa dos Marquezes de Castello Melhor*, Lisboa, 1878, unter: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or675978/or675978.pdf, nr. 298, aber ohne Autorenangabe, wohl die Übers. von Corrêa Henriques, auch wenn der Ersteller des Katalogs die gedruckte Version nicht vorliegen hatte.

²⁰ *Ensaio politico sobre as causas que prepararão a usurpação do infante D Miguel no anno de 1828*, e com ella a queda da Carta constitucional do anno 1826, 2. Auflage, Lisboa: Imprensa Nevesiana 1842, Dokument mit Unterschrift von Corrêa Henriques 1828: S.231.

²¹ Zwei zeitgenössische negative Urteile über die Zs.: "...produção bastarda que inclui em si tudo quanto há de mais miserável no estilo e na gramática, assim como tudo quanto há de mais vil, grosseiro e desprezível em indecência e personalidade." (José Liberato Freire de Carvalho, in: *O Campeão Portuguez*, vol. 4, S.128); "O jornal parece redigido por um moço de estrebaria, pois é tão indecente e tão fora de todos os eixos que bem podemos afirmar nunca o prelo caiu depois que há imprensa sobre outra igual composição." (João Bernardo da Rocha Loureiro, in: *O Portuguez*, t. 12, S.146), zitiert nach José Tengarrinha, *Os Comerciantes e a Imprensa Portuguesa da Primeira Emigração*, in: *Estudos em homenagem a Luís António de Oliveira Ramos*, hrsg. von F. Ribeiro da Silvah, Porto: Faculdade de Letras da Univ. do Porto, hier Bd. 3, S.1071-1084, digital unter: <https://ler.letras.up.pt>, das Zitat S.1072, Fußnote 4, die Zitate auch in Wikipedia. Die Urteile sind sicher politisch bedingt.

²² Constance Bantman, / Ana Cláudia Suani da Silva (Hrsg.), *The foreign political press in nineteenth-century London*, politics from a distance, London Bloomsbury Academic 2018, Table 4.1. auch über Google,

²³ Die Zuschreibung bei Innocêncio, Bd.3, S.326 in dem Artikel über João Bernardo da Rocha Loureiro. Ferner: M.L. Fernandes, *O discurso de O Portuguez e a Corte portuguesa no Brasil*, Tese Universidade Porto, 2015, S.19, zugänglich über: <https://bdigital.ufp.pt/>.

²⁴ Constance Bantman, / Ana Cláudia Suriani da Silva (Hrsg.), *The foreign political press in nineteenth-century London*, politics from a distance, London: Bloomsbury Academic 2018, hier Table 4.1., auch über Google.

1819, [1] - [2], Sonntag 17. Januar 1819, S.68 (google) wissen wir, dass sie wie die anderen Zs. des Autors die absolutistische Herrschaft unterstützen sollte. Es sei eine Zeitschrift „deren Zweck, der öffentlichen Anzeige gemäß, ist, „die Rechte der Souverains zu vertheidigen, da sich so viele Schriftsteller für die Rechte der Völker aufwürfen“. Sie sollte laut der Ankündigung zuerst bei Brüggemann in Hamburg erscheinen. Pereira (1895) verzeichnet die Zeitschrift unter 1819²⁵, das Staatsarchiv in Hamburg besitzt nur 3 Ausgaben von dem Jahrgang 1. 1819, Hefte 1-3.²⁶ Wir wissen über diese Zeitschrift, dass sie bald auf politisches Drängen des Gesandten von Spanien und Frankreich verboten wurde und dann „wie man sagt, künftig im Haus des politischen Residenten Herrn von Corrêa, gedruckt werden“ würde.²⁷ Also hat er sie vielleicht in einen „Selbstverlag“ übernommen oder zumindest als allein Verantwortlicher gezeichnet. Sie ist aber wie seine anderen Zeitschriften bald wegen mangelnden Leserinteresses eingegangen. Es wurden wohl Exemplare nach Portugal verschickt. Für seinen Journalismus scheint er auch angegriffen worden zu sein, zumindest ist bibliographisch erwähnt seine *Apologia da Conduta de José Anselmo Correia, contra as Asserções Mentirosas do Correio Brasiliense*.²⁸ Es war kein Exemplar auffindbar, vielleicht ein Artikel seiner Zeitschriften, der auch separat erschienen ist. Der *Correio Brasiliense* war eine in London erscheinende, liberale von Hipólito José da Costa, (1774-1823) in den Jahren 1808-1922 hrsg. Zeitschrift, die trotz Verbots in Portugal und Brasilien zirkulierte und sich sicher mit den politischen Äußerungen des ja auch in London journalistisch tätigen Correia Henriques auseinandergesetzt hat.

Es braucht hier nicht genauer dargelegt zu werden, dass angesichts der rigiden Zensur im iberischen Raum sich viele Journalisten in London niederließen, zum Beispiel José Maria Blanco White, der unter dem Pseudonym Leocadio Doblado in Thomas Campbells *The New Monthly Magazine* 1821 und 1822 publiziert hat. Corrêa Henriques wollte hier angesichts seiner eigenen politischen Haltung einen Gegenpol aufbauen.

José Anselmo Correia Henriques ist sicher literarisch gesehen ein fruchtbarer Gelegenheitsdichter und konservativer Journalist gewesen. Er war sowohl in seinem literarischen Geschmack, als auch in seinem eigenen Schaffen stark von Voltaire geprägt, was seine Allianz mit dem portugiesischen Hof und damit eine Ablehnung des staatskritischen Liberalismus nicht ausschließt. Der etwas gegen ihn voreingenommene Pimentel gesteht dem Autor insgesamt keine große Begabung zu: „„não se distinguiu como diplomata nem como poeta. Mas tinha o gosto de escrever, e foi semeando poemas, e outras composições, em vários prelos da Europa” 1927, S.31. Er nutzte seine Gedichte auch für persönliche Streitereien, so veralberte er passenderweise auch in einem heroisch-komischen Epos namens *A Mariolada*, Poema Herói-cómico à Musa do Reverendo José Agostinho de Macedo, a Formosa

²⁵ Pereira, A. X. da Silva, *O Jornalismo Portuguez*, Lisboa. 1895. Zitiert nach Ernesto Rodrigues, *Imprensa portuguesa de oitocentos que interessa ao Brasil*, in: *Navegações*, Porto Alegre, Bd. 1, n. 1, S.26-34, mar. 2008, S.30, <https://core.ac.uk/download/pdf/25531256.pdf>.

²⁶ Argeu Guimarães, *Dic. Bio-bibliográfico brasileiro*, 1938 über World biografical index. Auch der Eintrag zur Person in: Listen der in Hamburg residirenden, wie dasselbe vertretene Diplomaten und Konsuln in der *Zeitschrift des Vereins für hamburgische Geschichte*, Band 3, S.463, erwähnt, dass nur 3 Hefte erschienen sind.

²⁷ *Allgemeines Repertorium der neuesten in- und ausländischen Literatur, Bücherverbote und vermischte Nachrichten*, hrsg. von einer Gesellschaft Gelehrter, 2. Bde., Leipzig und Wien: Cnobloch 1819, S.64, Google.

²⁸ <http://aprenderamadeira.net/henriques-jose-anselmo-correia/>.

Estanqueira do Chiado, pelo Autor o Gigante Voraz, 1813 (Pimentel S.113, das Manuskript hat Innocência IV, 235 noch gesehen, sein Verbleib heute unbekannt) den Padre José Agostinho de Macedo (1761-1831), Hofprediger, Lyriker und Epiker, der mit einer Replik antworten wollte unter dem Titel *A correiada*, (Pimentel S.39-41), die allerdings nicht mehr geschrieben wurde oder nicht erhalten ist. Laut Pimentel (S.31) ist das weitere Epos des Autors *O charlatanismo* Paris: Guiraudet 1824²⁹ eine Neubearbeitung des heroisch-komischen Epos *A Perodana*, 1819. *O Charlatanismo* ist ein satirisches, aber auch ein tagespolitisches Werk, der Untertitel: „ou O Congresso abolido, poema heroe en verso solto, manuescripto achado n'um canto do palacio das necessidades, depois de as Cortes serem abolidas em 5 de junho de 1823“ spielt auf die historische Situation nach der liberalen Revolution in Portugal an. Im kurzen Vorwort schreibt der Autor an sich selbst gewandt: „teu poema trata do charlatanismo; o Patrão das cortes, das villas, das Aldeias; da divindade das novas instituições, das academias modernas, dos theatres, dos boutequims, dos passeios, e do tudo que he ajuntamento de mais de dois indeviduos; n'uma palavra o charlatanismo he a alma das sociedades de baixo de varios attribuições. O Charlatanismo, nos nossos dias, representa a opinião publica, e faz préecher as vistas particulares de quem governa, e dezeja enganar a seu modo o mundo, por palavras, obras, e pensamentos“. [Dedicatoria, Blatt 5, offenkundige Druckfehler korrigiert]. Mit diesem Rundumschlag versucht er ein vom konservativen Standpunkt aus kritisches Sittengemälde, das als zeitbezogener Versuch der Erneuerung des heroisch-komischen Epos durchaus literaturwissenschaftliche Aufmerksamkeit verdienen würde, auch wenn ihm in der damaligen Zeit wohl keine große Rezeption mehr beschieden war, da die Hochzeit dieses Genres längst vorbei war.

Allerdings wäre es verfehlt, den Autor rein als Gelegenheitsdichter abzutun. Durch seine Zeitbezogenheit hat er in anderen Genres durchaus innovativ gewirkt. Dies gilt für sein dramatisches Werk: *A revolução de Portugal*. Das als Tragödie intitulierte Werk erschien als: *A revolução de Portugal*, tragédia dedicada à inseparavel Memória dos portugueses pellos seus legitimos senhores e reys da Caza de Bragança, por J.A.C.H., London: Cox, Son, and Baylis, 1808. (4 Blatt), 92 S., 1808. Das Stück ist ein nur leicht als historisches Drama verschleiertes Schlüsselwerk über die napoleonische Invasion in Portugal³⁰, eine angebliche englische Übersetzung konnte nicht nachgewiesen werden, es liegt wohl eine Verwechslung mit dem Druckort vor.³¹ Der Untertitel zeigt die klare politische Ausrichtung des Werks. Ein

²⁹ Zugänglich unter: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hnzrub;view=1up;seq=9>. Und google.

³⁰ Laut Teófilo Braga, *Historia da litteratura portugueza*, im Bd. *Garrett e o romantismo*, Porto: Chardron 1903, archive.org, liefert der Autor in einer Advertência: den Schlüssel gleich mit “Para que o leitor venha mais facilmente na intelligencia da applicação d'esta Tragedia, deve-se entender debaixo das palavras seguintes, aonde se achar: Tyranno ou Usurpador — Bonaparte. Hespanha — França. Vasconcellos — Junot ou Murat. Ramirez — Hermann, instrumento secreto de Junot. Clivares — Talleyrand“, l.c., S.220-221. Braga gibt auch eine Zusammenfassung des Inhalts (S.220-222), betont die konventionelle Machart des Stücks mit den Figuren von confidentes und verweist auf die ungeschickte Versifizierung „mal metrificada“ (S.221) und die „maximas sentenciosas e um retumbante elmanismo“ am Ende des Stücks, S.222. [Elmanismo= Escola poética de Elmano (pseudônimo de Bocage)].

³¹ Innocência, IV, S.235 "é cheia de allusões aos acontecimentos contemporaneos da epocha em que foi escripta e impressa“, ferner zur angeblichen englischen Übersetzung: Flavio Felicio Botton, *Entre Clio e Calíope*, Tese São Paulo Usp 2015, S.62, digital über:

Vorblatt erläutert dies noch einmal: „A Revolução de Portugal em 1640, adoptada [sic] aos sentimentos do dia de hoje“³² Es handelt sich bei dem Werk um eines der ersten politisch engagierten Dramen in Portugal. Es würde als innovatives Werk sicher eine genauere Würdigung verdient, die wir im Kontext dieser Studie allerdings nicht liefern können und Spezialisten zum Thema überlassen. Die politischen Ereignisse von 1640, als Portugal die Oberhoheit über sein Territorium nach jahrzehntelanger spanischer Herrschaft wiedererlangt hat, sind eine durchsichtige Folie für die politische Lage Portugals bei der Invasion von Napoleon.

Für seinen satirisch komischen Zug in seinem dramatischen Schreiben von Relevanz ist sicher seine Übersetzung von Sheridans *School for Scandals*, aufgeführt erstmals im Drury Lane Theatre 1777 als *Comedia intitulada a Escola do escandalo* composta pelo célebre Ricardo Brinsley Sheridan ... traduzida da lingua ingleza ... por José Anselmo Corrêa Henriques. Lisboa, 1795, na offic. de Simão Thaddeo Ferreira erwähnenswert.³³ Die Übersetzung ist D. Catharina Micaela Sousa Cesar e Alencastre, einer damals bekannte Schriftstellerin und Theaterautorin³⁴, gewidmet, die mit ihrem Mann, der portugiesischer Botschafter war, in England lebte. Vor allem die Sheridan-Übersetzung zeigt wie die Übersetzungen der *Obras* sein Interesse für den Austausch mit fremden Literaturen. Laut Innocência (XII, S.220) wurde das Stück auch in verschiedenen Spielzeiten im Teatro Rua dos Condes in Lissabon aufgeführt.

Auch eine Tragödie *Mesquita* wird ihm zugeschrieben, die Handschrift ist aber heute nicht mehr nachweisbar.³⁵ Auf die Gedichte werden wir trotz des unzureichenden Forschungsstands wenigstens kurz eingehen. Mit dem Gedicht „O Capítulo Geral dos Franciscanos“, hat José

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8150/tde-11012016-130449/fr.php>. Nach der Analyse von Luiz Francisco Rebello, *O teatro romântico* (1838-1869, Lisboa 1980, S.27.

³² Zitiert nach dem Exemplar beschrieben in: *Catalogo da livreria de José Maria Nepomuceno*, redigido por Luiz Trindade, Lisboa: Francisco Arthur da Silva 1897, S.209, Nr. 1503, archive.org.

³³ Siehe Isabel Lousada, Para o estabelecimento de uma bibliografia britânica em português, 1554-1900, o. J., academia.edu, dort Nr. 138 „Lisbon: NA Offic. de Samão Thaddeo Ferreira, 1795, [6],7-138, [4] pp. Kleinoktav. Ein heutiges Urteil über die sehr freie Übersetzung im Vorwort zu einer Neuübersetzung als *A escola da má-língua*, introdução, tradução e notas de Maria Isabel Sampaio Barbudo, Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa 2007, S.17/18, siehe unter: <https://repositorio.ulisboa.pt/handle/10451/8082>.

³⁴ Zu ihren größtenteils unveröffentlichten, als Manuskript erhaltenen Werken siehe: Laureano S. Ascensão de Macedo, *Da Voz à Pluma*, Escritoras e património documental de autoria feminina de Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde: guia biobibliográfico, o. J., researchgate.net, Nr. 071. Sie lebte ab 1808 teilweise auf Madeira.

³⁵ Innocência IV, S.235 erwähnt das Werk nach einem Katalog der Sammlung des „Commendador F. J. M de Brito“, wohl Francisco José María de Brito (1760-1825), Wir wissen, dass die Versteigerung 1827 stattfand, zum Sammler: Patricia Delayti Telles, “nada lhes prometo”, o desconhecido cavaleiro Brito, o.O 2015, S.59-67, in: Ana Cavalcanti (Hrsg.) *Histórias da escola de belas artes*, Rio de Janeiro: EBA/UFRJ/2016 unter: academia.edu. “Em 1827, os quase 1300 livros da sua biblioteca foram dispersados em leilão”, ohne Seitenzahl. Der Katalog *Catalogue des livres provenant de la bibliothèque de feu M. le chevalier de Brito*, Paris: Aillaud 1826, führt das Ms unter Nr. 435 “Mesquita, tragedia portugueza” mit Namensnennung von Corrêa Henriques auf. Erwähnt auch unter: <http://aprendermadeira.net/henriques-jose-anselmo-correia/>. Der heutige Verbleib des Ms. ist unbekannt.

Anselmo Correia Henriques, auch ein obszön-satirisches Gedicht über die Geilheit der Mönche in bester voltairianischer Tradition geschrieben.³⁶

Ein anderes Werk, das Innocência ihm in dem ersten Eintrag zum Autor noch zugesprochen hat, hat er ihn im Nachgang abgesprochen. *Elysabetha triunfante*, poema heroico latino em dois cantos trasladado em versos soltos por J.A.C.H. Die lateinische Version ist beigegeben. Autor ist ein portugiesischer Epiker, Jeronimo Vahia, 1643 Coimbra -1688 (Convento de São Romão de Neiva, bei Vianna im Minho). Der Autor war Benediktinermönch, Prediger von König Afonso VI. und Chronist seines Ordens. Die freie Bearbeitung in portugiesischen Versen wieder mit Initialen auf dem Titelblatt, erschien Paris: Typ. de P. Renouard, 1831,³⁷ Thema ist die später heilige gesprochene Isabelle von Aragon (oder von Portugal) 1271-1336, Gattin von König Dinis von Portugal, die in kriegerischen Konflikten zwischen dem König und seinem Sohn Afonso vermittelt hatte. Als Witwe zog sie sich in das Klarissinnenkloster von Coimbra zurück. Das Motiv der Übertragung gibt der Übersetzer im Vorwort „por vingar do esquecimento um poema que faz honra às nossas letras, tanto pelo seu estylo corrente e facil que pela pureza da sua dicção e beleza das suas imagens.“ (Blatt V/VI). Allerdings kritisiert er dessen andere Werke wie seine Lyrik, auch wegen zahlreicher neuer Ausdrücke unter sprachpuristischen Gesichtspunkten. Ein Motiv für die Übersetzung sei auch gewesen, dass er zu dem Zeitpunkt ihrer Abfassung (wann genau wird nicht gesagt) gerade Zeit gehabt hätte. Der Übersetzer ist aber nicht Correia Henriques, sondern José António de Campos Henriques, der mit ihm die Initialen des Namens teilt.

Am Rande sei angemerkt, dass auch in der Familie von Correia Henriques der Bezug zu Norddeutschland und Skandinavien vielleicht durch diplomatische Tätigkeit der Nachfahren erhalten blieb. Sein unehelicher Sohn José Maurício Corrêa Henriques (5 de Novembro de 1802 - 7 de Fevereiro de 1874), 1.º Barão de Seisal, 1.º Visconde de Seisal e 1.º Conde de Seisal wurde Diplomat, etwa portugiesischer Botschafter in Kopenhagen (1838-1844), trat also in die Fußstapfen seiner Familie, ein Sohn von José Mauricio aus zweiter Ehe mit Alexandra Aline Stjernvall (Vyborg (Viipuri), 4 de Outubro de 1812 - Lisboa, 1 de Janeiro de 1851), Pedro Maurício Corrêa Henriques (Plön, 27 de Novembro de 1846 - Lisboa, 12/13 de Fevereiro de 1890), wurde in Plön (heute Schleswig-Holstein) geboren. Er war Militär und Politiker in Portugal. Die Familie existiert noch in Portugal.³⁸

³⁶ Leônidas Pellegrini, *Álbum da rapaziada*, o humor obsceno de Francisco Moniz Barreto, Mestrado Campinas 2008, S.127, digital unter: repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/270273/1/Pellegrini_Leonidas_M.pdf. veröffentlicht als Anhang S.157-261 in der Studie. Die Arbeit erwähnt auch das Capítulo dos franciscanos von Correia Henriques kurz, l.c., S.125; 127. Gedichte von Moniz Barreto sind enthalten in: *Poesia Portuguesa Erótica e Satírica - Séc. XVIII – XIX*, selecção, prefácio e notas de José Martins Garcia Verlag: Fernando Ribeiro de Mello, Edições Afrodite 1975. [nicht überprüfbar]. Man könnte auch an die frühen Gedichte von Almeida Garrett, O Roubo das Sabinas und sein O Retrato de Vénus denken.

³⁷ Digitale Ausgabe unter: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015058604102>.

³⁸ <http://www.william1.co.uk/b13.htm>

Die erotischen Gedichte von Correia Henriques

In einem von der Literaturwissenschaft eher unterbelichteten Bereich ist Corrêa Henriques aber innovativ gewesen, selbst wenn er hier französische Vorlagen bearbeitet, oder andere Gedichte parodiert. Generell ist die erotische Literatur von Correia Henriques kaum erforscht. Es gab natürlich in der portugiesischen Literatur wie in anderen europäischen Literaturen eine barock-groteske Tradition, die im 18. Jahrhundert ins Pornographisch-Obszöne übergeht, wobei auch begabte Lyriker wie Bocage ohne Scheu derartige Gedichte schrieben.³⁹ Diese Gedichte scheinen nur unter der Hand und in Abschriften zirkuliert zu haben. Mit großer Sicherheit zuschreibbar ist Correia Henriques ein Sonett und ein Langgedicht O Capítulo Geral dos Franciscanos, das wir in der Folge behandeln. Das Sonett „Não lamentos, Alcino, o teu estado“ von Correia Henriques über gehörnte Ehemänner, das auch unter dem Titel „Soneto de todos os cornos“ läuft, ist seinerseits wieder in Bezug auf das erotische Gedicht wohl von João Vicente Pimentel Maldonado (1773-1838) zu verstehen, es greift wie in der Parodie üblich Wendungen des Vorbilds mit dem Incipit „Não lamentos, oh Nise, o teu estado“ auf.⁴⁰ Fälschlich wurde letztere Version auch Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765-1805) zugeschrieben, der für seine damals noch nicht publizierten erotischen Gedichte unter Kennern bekannt war. Die Parodie von Correia Henriques erschien wie das parodierte Vorbild nach einer ersten Publikation von 1818 als Anhang der *Martinhada* des satirisch-komischen Epos eines anderen Autors, auf den wir gleich eingehen werden. Eine weitere Ausgabe dieses Gedichts erschien in dem von dem Bibliographen und Sammler Inocêncio Francisco da Silva (1810-1876) hrsg. Ergänzungsband zur Werkausgabe von Bocage, *Poesias eroticas, burlescas e satyricas*, não comprehendidas na edição que se publicou en Lisboa, no anno passado de 1853, Bruxellas 1854⁴¹ mit den Hinweis auf Correia Henriques als möglichen Autor. Silva hatte eine handschriftliche Sammlung von erotischen Gedichten in seinem Besitz, die er selbst erstellt hat.⁴² Der Katalog der Manuskriptsammlung der Universitätsbibliothek Coimbra von Maria Luísa Lemos, *Secção de manuscritos da Biblioteca geral da Universidade de Coimbra*, inventário sumário, Coimbra (Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra; 31, Google, S.1-72, hier S.13) zeigt eine thematisch ähnliche MS-Sammlung ebenfalls mit Erwähnung von Correia Henriques.

Das zweite erotische Langgedicht von Correia Henriques ist gleichzeitig sein Meisterwerk, auch wenn es sich um eine freie Adaptation eines französischen Vorbilds handelt. „O Capítulo Geral dos Franciscanos“ ist eindeutig pornographisch. Das Gedicht ist eine Imitation eines gleichnamigen französischen Langgedichts des bekannten französischen Autors

³⁹ Vgl. hierzu, Rogerio Caetano de Almeida, *Recortes do grotesco na história da literatura portuguesa*, cantigas de maldizeres; satíricos barrocos; Bocage; Camilo Pessanha; Mário de Sá-Carneiro e Alberto, Tese USP 2012, über <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/81-50/tde-27062013-120335/pt-br.php>.

⁴⁰ *Poesias eroticas, burlescas e satyricas* não comprehendidas na edição que das obras se publicou em Lisboa no anno de 1853, hrsg. von Inocêncio Francisco da Silva in der Ausgabe 1900, Sonetto Nr. VI, S.111, archive.org.

⁴¹ S. n., die Ausgabe erschien um die Zensur in Portugal zu umgehen mit fingiertem Druckort Brüssel 1854 und öfter, digital über hathitrust, die Ausgabe 1900, S.194-195, siehe unter wikisource. Ein undatiertes Ms in der Nationalbibliothek in Portugal, Sign.COD. 11149.

⁴² Verzeichnet im Katalog von Fernando Palha, *Catalogue de la bibliothèque de M. Fernando Palha*, Bd.4, Lisboa: Da Silva, 1896, Nr. 4585, S.152. Dieses Manuskript liegt wohl der Buchausgabe zugrunde.

erotischer Literatur Alexis Piron (1689-1773). Wir haben das vorbildhafte Gedicht von Piron z.B. in der Ausgabe von Pirons *Poésies badines et facétieuses*, Cupidon, 1800, S.120-125, google, vorliegend. Zum Vergleich mit der Version von Corrêa Henriques bringen wir es im Anhang. Es steht in der Tradition einer obszönen Literatur des 18. Jahrhunderts, die bei diesem speziellen Motiv der geilen Mönche natürlich auf alte mittelalterliche Traditionen zurückgeht, reaktiviert insbesondere für aufklärerische Polemik gegen die Sitten des Klerus.⁴³ Diese aufklärerische Funktion steht hier allerdings im Hintergrund, es geht um einen mehr als nur geistreichen Wortwitz im burlesk-obszönen Genre. Wenn man so will, wird die Sprechhaltung des heroisch-komischen Epos auf die Lyrik übertragen und ins Drastische gesteigert, was die Erstveröffentlichung mit der diesen Ton ebenfalls anschlagenden *Martinhada* von Soutomaior (siehe unten) mehr als passend erscheinen lässt. Das erotische Subgenre hatte schon bei Piron eindeutig mehr aufreizende als moralisch-satirische Funktion. Das Gedicht „Le chapitre général des cordeliers“ zeigt dies durchaus sprachspielerisch geschickt.

Das setting des Gedichts ist folgendes: Eine Neuwahl des Ordensoberhaupts der Franziskaner steht an, dafür wird ein großes Kapitel verdienstvoller Mitglieder des Ordens einberufen. Wie zu erwarten erfolgt die Auswahl keineswegs nach Verdienst und Fähigkeit möglicher Bewerber, sondern nach der Länge und Performanz ihres männlichen Glieds („le mieux muni de nous doit être général“); die Bewerber stellen dies anhand eines Jungen und eines Mädchens coram publico noch beim Ordenskapitel unter Beweis. Schließlich wird der Bewerber gewählt, der in Überbietung des Geleisteten die 40 versammelten Mönche jeden einzeln der Reihe nach von hinten bedient.

Pirons Gedicht lebt von der sprachlich-genüsslichen Ausmalung des Geschlechtsakts in der Tradition der Satire und pornographischen Literatur der Zeit. Der satirische Aspekt musste einem Autor wie Correia Henriques entgegenkommen, der in seinen heroisch-komischen Epen dasselbe Register anschlägt, wenn auch dort ohne drastische Obszönität. Bei dem von Piron inspirierten Langgedicht lässt er seinem sprachlichen Vermögen und geilen Witz freien Lauf. Alexei Bueno, *Antologia pornográfica de Gregório de Mattos a Glauco Mattoso*, Rio: Editora Nova Fronteira, 2004, S.12 trifft den Punkt und beschreibt das Poem als außergewöhnlich in seinem Genre. “Trata-se de um dos momentos máximos da poesia pornográfica anticlerical, uma serie quase surrealista de hipérboles priapicas cujo absurdo alcança efeitos hilariantes.” (Bueno veröffentlicht es auch S.141ff). Die over-exposure fleischlichen Begehrens in sprachlicher Exuberanz tritt hier an die Stelle der aufklärerischen Kritik an der Sittenlosigkeit der Geistlichkeit, die als Rahmen des setting den Hintergrund bildet und eher en passant hergebrachte antiklerikale Klischees aufgreift. Der libertine Leser identifiziert sich damit verschmitzt mit den Heldentaten seiner männlichen Helden.

Noch ein Wort zur Verbreitung dieser Gedichte. Die Autoren konnten sie natürlich nicht unter ihrem Namen verbreiten, auch wenn es Insiderkreisen sicher bekannt war, wer sie geschrieben hatte. Es blieb also die Möglichkeit einer handschriftlichen Verbreitung in Abschriften oder die Veröffentlichung in einem Kleindruck unter anderem Namen oder anonym, zumal im klerikalen Portugal der Zeit der Restauration. Wir haben ein solches Manuskript dieses Langgedichts zusammen mit anderen einschlägigen Sonetten unlängst entdeckt, vielleicht aus

⁴³ Robert Darnton, *The forbidden best-sellers of pre-revolutionary France*, New York, NY: Norton 1995. Robert Darnton, *The corpus of clandestine literature in France 1769 – 1789*, New York: Norton 1995.

dem Ende 19. / Anfang 20. Jahrhundert.⁴⁴ Über solche Abschriften fanden diese Gedichte dann viel später auch Eingang in größere Sammlungen derartiger Literatur, die wie die erwähnten Manuskriptanthologien anfangs handschriftlich zirkulierten und erst sehr viel später gedruckt wurden.

Correia Henriques schrieb aber nicht nur für sich selbst und die Happy few seines Umkreises, die derartige Literatur goutierten. Er wollte sein Gedicht auch veröffentlichen. Zum Vehikel für diese Veröffentlichung wurde die Ausgabe eines älteren Lyrikers und Epikers. Correia Henriques wählte hierfür Caetano da Silva Souto-Maior auch Sotomaior (Olivença 1694 - Lisboa 1739), der als längst verstorbener Autor sich als vorgeschützter Verfasser angeboten hat und ihn als Verfasser eines durchaus geistreich geschriebenen obszönen heroisch-komischen Epos sicher als Vorbild für seine eigenen Werke bekannt war. Sotomaior war nach einem Studium des Kirchenrechts in Coimbra im Rossio-Viertel in Lissabon als juiz do crime und corregidor tätig. Der aus dem Alentejo stammende Autor galt daher als durchaus populäre Gestalt mit dem legendären Ruf eines "Camões do Rossio"⁴⁵. Daneben war er geschätzter Lyriker am Hof von João V., für den er einige Gelegenheitsgedichte veröffentlicht hat. Er war Mitbegründer der *Academia Portuguesa da História*, und schrieb in diesem Kontext auch historische Abhandlungen.⁴⁶ Seine eigentliche Bedeutung zeigt sich aber in seinen erotischen Gedichten, vor allem in dem Epos *A Martinhada*.

A Martinhada ist zuerst einmal eine boshafte Satire über den sexbesessenen Oratorianer Frei Martinho de Barros, der immerhin Beichtvater von König João V. (1689-1750) war. Das Buch war so populär, dass Ende des 19. Jahrhunderts die Bezeichnung „Martinhada“ in

⁴⁴ Portugiesischer Antiquariatshandel September 2018. Privatbesitz. Wohl 19/20. Jahrhundert. Getarnt in einfacher Heftung mit administrativem Papier als Einband. Enthalten sind neben dem Capitulo dos franciscanos die Sonette veröffentlicht in der von Correia Henriques veranlassten Ausgabe Souto Maior, *Martinhada/Poesias eroticas escogidas*, Paris 1818, S.112,78,76,70,68,66,64.

⁴⁵ Der Ausdruck auch auf dem Titel eines zeitgenössischen Theaterstücks, ein Zeitporträt von Almeida Garrett (1799-1854) und Inácio Feijó, geschrieben und aufgeführt 1842, gedruckt als *Camões do Rocío*, Lisboa: Typ. do Panorama 1856.

⁴⁶ *Dicionário enciclopédico da História de Portugal*, Bd. 2, 1992 zitiert über das World biographical system. Ausführlich in Jose Maria da Costa e Silva (Hrsg.), *Ensaio biographico-critico sobre os melhores poetas portugueses*, Lisboa: Imprensa Silvana, Tomo X, 1855, google, hier Livro XXV, Cap.1, "Caetano José da Silva Soutomaior", und das folgende Cap. 2 mit umfangreichen Auszügen aus seinen Gedichten (insges. S.244-294), Trotz eines insgesamt negativen Urteils über die *Martinhada* auf S.293 wo er den Autor „bufão obsceno, cuja penna sómente se empregava em assumptos tão sordidos como a quele“ intituiert, versucht der Interpret hier eine durchaus ernstgemeinte Ehrenrettung seiner literarischen Bedeutung durch Verweis auf die Qualität seiner anderen Gedichte. Immerhin gesteht er der *Martinhada* S.249 „muito vigor na imaginação, mui vivo colorido nas pinturas, e mui robusta versificação“ zu. Innocência, II, S.10/11 bringt die genauen Titel, mit Ausnahme der *Martinhada*-Ausgaben, und versteckt sich beim Urteil über die *Martinhada* hinter einem Zitat aus dieser Stelle von Da Costa e Silva. Dieselben Urteile werden in *Biblos*, enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa, [secretaria-geral... sob a dir. de João Bigotte Chorão], Lisboa: Verbo 2005, Bd.5, S.190/191 wiederholt, was wohl zeigt, dass es wenig aktuelle Forschung zu dem Autor gibt und wie schwer sich noch heute Literaturwissenschaft mit dieser Textsorte tut. Das geringe Interesse der Literaturwissenschaft an dem Autor ist sicher auch seiner erotischen Literatur mitgeschuldet.

Brasilien zum Synonym für pornographische Literatur überhaupt geworden war.⁴⁷ Es ist schon im 18. Jahrhundert in Brasilien der Besitz dieses Texts den Beteiligten eines Aufstands zum Vorwurf gemacht worden, so in der *Inconfidência de Bahia*, ein Ableger einer bekannteren Revolte, der *Inconfidência mineira*.⁴⁸

Dieses erotische Epos in heroisch-komischer Tradition aber bis ins Obszöne überboten scheint also gar nicht so selten gewesen zu sein, wie es heute in den Bibliotheken ist, und konnte von den Interessierten beschafft werden.⁴⁹ Es erschien nach heutigen Belegexemplaren in Bibliotheken mit dem fingiertem Druckort Lampsaco, 1730 (Lampsaco ist eine altgriechische Stadt in der heutigen Türkei, siehe das Exemplar der British Library, Signatur 11452.aaaa.39). Zu Beginn des 19. Jahrhunderts s. erschien eine Liebhaberausgabe mit dem offenkundig fingierten Druckvermerk Chipre: [i.e. die französische Namensform für Zypern, s.n.], 1814, [21] f.; 15 cm, mit 3 erotischen Ill., wohl von einem Bibliophilen hrsg., der ein Exemplar bei einer Versteigerung erstanden hatte]. Nach einer Fußnote der Portugiesischen Nationalbibliothek enthält sie: „Inclui, em apêndice, duas cartas de Gomes de Carvalho, sobre a compra desta obra.“ (Ex. der Nationalbibliothek von Portugal, Signatur F.R. 296). Ferner hat diese Ausgabe einen Vermerk «Printed by TC Hansard, Peterborough-court, Fleet-Street, London». Eine weitere klandestine Ausgabe erschien in der Mitte des 19. Jahrhunderts s. als *Martinhada*, poema epico-obsceno, dedicado ao rmo. P.e M.e [Reverendisimo Padre Monsignore] Martinho de Barros, wohl in Lissabon mit dem fingierten, vielsagenden Erscheinungsvermerk: Typ[ografia] dos Amores: Rua das Bimbalhadas 4189 im Jahr 1849 (archive.org, wo das Werk als „tão conhecido“ im Vorwort (unpag. S.1) bezeichnet wird. Der Autor war also bekannt als Autor erotischer Literatur und bot sich für Correia Henriques als Tarnung an. Natürlich fiel keiner der zeitgenössischen Leser darauf hinein, da Soto-maior bereits 1739 verstorben war.

Die von Correia Henriques Ausgabe 1818 in Paris wohl selber in den Druck gegebene Buch erschien als *Poesias eroticas* ohne Namensnennung mit als erstem und umfangreichsten Werk A *Martinhada*, poema épico. Die BSB München hat das sehr seltene Buch aus ihrem Bestand (Signatur P.o.hisp. 880) digitalisiert.⁵⁰ In den Anhang wurden ohne Autorennennung zwei Gedichte von Correia Henriques eingeschmuggelt, das *Capítulo dos franciscanos* (S.53-65) und die bereits erwähnte Parodie eines Sonnets unter dem Titel “Não lamentos, Alcino, o teu

⁴⁷ Leonardo Mendes, *The Bachelor's library*, in: *The transatlantic circulation of novels between Europe and Brazil, 1789-1914*, herausgegeben von Márcia Abreu, S.79-100, hier S.94.

⁴⁸ *A Inconfidencia da Bahia: devassas e sequestros*, 2 Bde., Rio de Janeiro: Officinas graphicas da Bibliotheca Nacional, 1931, hier Bd. 1, S.72 zitiert nach nach Luiz Carlos Villalta, *Le commerce transatlantique de librairie*, hrsg. Diana Cooper-Richet und Jean-Yves Mollier, Campinas: Unicamp 2012, S.221-249, hier 248, Fußnote 49. Luís Pires hatte das Werk um 1798 in Salvador dem Apotheker Joaquim Manuel da Silva geliehen. Ob es sich um Manuskript, oder einen Druck handelte, ist nicht bekannt.

⁴⁹ *A Martinhada* ist verfügbar als [Caetano José da Silva Souto-Maior], *Martinhada*. Uma raridade bibliográfica. (Separata do “Boletim da Biblioteca.”), hrsg. von João Jardim de Vilhena, Coimbra: Biblioteca da Universidade XVI.1943, 11 S., Original S. 173-180, 369-370. Und in der Ausgabe Caetano José da Silva Souto-Maior, *A Martinhada* (Contramargem, 13), Lisboa: & Etc., imp. 1982. Die Ausgabe [Lisboa?]: Typ. dos amores 1849 über archive.org

⁵⁰ <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10608548.html>.

estado". Daneben finden sich weitere erotische Gedichte von Zeitgenossen. Dieses Exemplar der Ausgabe hat ein zweites Titelblatt *Poesias eroticas escolhidas*, Paris 1818, das allerdings in dem auch digital vorliegenden Exemplar mehrmals an den falschen Seiten im Text eingebunden ist. Der Titel wird auch im Exemplar der Französischen Nationalbibliothek in dieser Form zitiert. Es ist wohl das Haupttitelblatt. Die Ausgabe enthält nach der Martinhada mit eigenem Titelblatt aber natürlich ohne Nennung von Correia Henriques O capitulo geral dos Franciscanos, imitação de Piron, S.[53]-63, dann S.64-87 verschiedene Sonette, am Schluss in der Fußzeile den Druckvermerk „Na officina de A. Borrée“. Der Druckvermerk taucht in der französischen Variante „Paris, chez les Marchands de Nouveautés, Imprimerie de A. Borée, 1821“ etwa bei einer Chambord-Ausgabe *Simple discours de Paul Louis, Vignerons de la Chavonnière*, 1821 auf. In einem anderen zeitgenössischen Werk über den griechischen Gott Bacchus⁵¹ fand sich der Verweis auf Borée und die „Rue de la Tabletterie 9“. Dieser Vermerk hilft zur Identifikation des Druckers. Es handelt sich um einen Pariser Drucker Auguste Bobée.

Ob es sich um Druckfehler oder bewusst verschleierte Verschreibung des Namens handelt, kann nur vermutet werden.⁵² Die Tätigkeit von Auguste Bobée (1788-nach 1849), der Drucker und Verleger war, ist belegt in der *Liste générale des brevetés de l'Imprimerie et de la Librairie*, 1er Empire et Restauration des französischen Nationalarchivs, ed. Patrick Laharie, 2003, die die Brevets der Drucker, also die zur Ausübung des Berufs befähigenden Patente, ausgewertet hat. Bobée war von 1815-1823 in Paris als Drucker tätig, später als Verleger. Dort findet sich wohl aufgrund unvollständiger Akten keine Angabe dieser Adresse. Wir wissen, dass der Drucker Louis Bellemain⁵³ 1832 in der Adresse: rue de la Tabletterie 9 in den ehemaligen Räumen der „imprimerie Bobée“ arbeiten ließ. Die Aktivität von Bobée dort ist auch anderweitig belegt.⁵⁴ Dies ist ausreichend um die Ausgabe der Martinhada/Poesias eroticas escogidas von 1818 Correia Henriques diesem Pariser Drucker zuzuschreiben.

Es sei noch angemerkt, dass der Ausdruck „Printed by TC Hansard, Peterborough-court, Fleet-Street, London“, der sich in der ersten klandestinen Ausgabe der *Martinhada* mit dem Druckvermerk Chipre 1814 findet, auch in anderen Büchern von Bobée vorkommt. So hat er eine Satire von dem Brasilianer Schriftsteller und Arzt Francisco de Mello Franco (1757-1823), *Reino da estupidez*, poema. Paris, A. Bobée, 1818 gegen die Professoren von Coimbra gedruckt. Es handelt sich also um ein zeittypisches Verweisungs-spiel, damit man im Fall von Inkriminationen die Schuld anderen Druckern zuschreiben konnte. Wenn schon die camouflierte Ausgabe von 1814 in Paris bei Bobée erschienen ist, dann wäre gleichsam die zweite Auflage von 1818 eine um die Gedichte erweiterte Neuauflage. Übrigens erschien das *Reino da estupidez* nochmals 1820 mit dem Druckvermerk Hambourg. Hatte hier wieder einer

⁵¹ Pierre Nicolas Rolle, *Recherches sur le culte de Bacchus*, symbole de la force reproductive, Band 1, Paris: Merlin 1824., Google.

⁵² *Liste générale des brevetés de l'Imprimerie et de la Librairie*. Premier Empire et Restauration. Imprimeurs en lettres (1811, juillet 1830), libraires (1813, juillet 1830), lithographes (1817, juillet 1830). Répertoire dactylographié., par P. Laharie, 2003, 3 Bde., Signatur Nationalarchiv: F/18/15 (1-3). Digital abrufbar über:

<http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr>.

⁵³ <http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/node/21860>.

⁵⁴ <https://www.idref.fr/115226540>.

unserer Autoren / Verleger die Finger im Spiel? Eine dritte Auflage des *Reino* erschien dann wieder 1821 in Paris bei Bobée.

Die Sonette im Anhang der Ausgabe von 1818 sind meist nicht von Correia Henriques. Wir zitieren die Incipit. Das als Soneto improvisado überschriebene „Esse diforme e rigido porraz“ ist von Bocage. „Se queres bom monarca ter soldado“ ist Sonett 26 von Bocage, „Mandar Terencia chamar Glama um dia“ von António Lobo de Carvalho⁵⁵, „Qu'es puta provarei, minha Terencia“ ebenfalls. „Qual de Vulcano em rigida oficina“ nicht identifiziert, „Não sinto, voraz puta ter fodido“ ebenfalls nicht. „Por dar algum alivio ao pensamento“ mit N.T bezeichnet, ist wohl auch von Nicolau Tolentino de Almeida 1740-1811, „A carnal tentação desenfreada“ ist ebenfalls von Nicolau Tolentino. „Lá, quando em mim perder a humanidade“ ist der bekannte imaginierte Epitaph von Bocage (Sonett II), der sich im Angesichts des Todes nicht seiner geistigen Vorzüge erinnert, sondern der körperlichen Genüsse. „Não lamentos o Nise o teu estado“ wohl von João Vicente Pimentel Maldonado, früher Bocage zugeschrieben. Correia Henriques hat es in dem folgenden Gedicht der Sammlung „Não lamentos, Alcino, o teu estado“ über gehörnte Ehemänner parodiert. Hier ist auch „J.A.C.“ als Autor angegeben. Der Autor des letzten Sonetts „O Marido que ignora inteiramente“ ist Paulino Cabral de Vasconcellos, Abbade de Jazente (1719-1789).⁵⁶

Das Werk der Autoren war sicher zum Erscheinungszeitpunkt 1818 nur zum Teil bekannt. Wie bereits ausgeführt, zirkulierten die erotischen Gedichte von Bocage auch nur unter der Hand und wurden in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Druck veröffentlicht. Dies gilt auch für die anderen Autoren, erst die *Obra postuma* von Tolentino 1861 enthalten auch seine satirischen Verse. In einem angeblich in Paris gedruckten Werk konnte man sich eine Veröffentlichung leisten und es dann nach Portugal schmuggeln. Vielleicht erfolgte der Druck auch gleich in Portugal.

Das „Capitulo geral dos Franciscanos“ und die Gedichte sind in derselben Ordnung wie in der Ausgabe 1818 nachgedruckt im Anhang von dem Sammelband von Werken von José Anastácio da Cunha (1744-1787) und Bocage 1765-1805, *A voz da razão*, Paris: na Officina de P. N. Rougeron, rua de l'Hirondelle, No 22 1852⁵⁷ (BN Portugal Res 3882). Nach einigen Gedichten der genannten Autoren findet sich natürlich ohne Namensnennung wieder mit

⁵⁵ Vgl. den Roman von Alberto, Pimentel, *O lobo da Mandragôa*, romance original ilustrado com 40 gravuras, Lisboa: A.M. Pereira, dort wird das Gedicht S.159 zitiert, über Lobo Antonio, (ca. 1730-1787), über archive.org.

https://archive.org/stream/olobodamandrag00pime/olobodamandrag00pime_djvu.txt.

⁵⁶ Die Zuschreibung nach der handschriftlichen Manuskript-Anthologie in der Bibliothek von Coimbra, Ms. 352, die es enthält. Vgl. Francisco José de Jesus Topa, *Para uma reedição completa da obra de dois poetas setecentistas esquecidos: Paulino António Cabral e Teodoro de Sá Coutinho*, inventário das fontes testemunhais dos seus poemas, Porto: Edição do Autor 1998, S.63, unter: <https://www.researchgate.net/>. Seine Werke erschienen als *Poesias de Paulino Cabral de Vasconcelos, Abbade de Jazente*, 2 Bde., Porto: Na Officina de Antonio Alvarez Ribeiro 1786/87.

⁵⁷ <http://purl.pt/26493/4>, laut Inocência IV, 228 soll es auch Editionen von 1822 und 1826 gegeben haben, die nicht nachweisbar waren. Teile der Werke der beiden Autoren waren schon zuvor erschienen, so die „Pavorosa Ilusão da Eternidade“ von Bocage in: *Collecção d'Epistolas Eroticas e Philosophicas - Pavorosa Ilusão da Eternidade*, Paris: Aillaud, 1834. In-8°, 16cm. 80 páginas (hathitrust). Enthalten dort die Pavorosa Ilusão da Eternidade, de Bocage, A Voz da Razao, Epistola de Heloisa a Abelard, de Jose Anastácio da Cunha.

eigenem Titelblatt „O Capitulo geral dos Franciscanos. Imitação de Piron“, S.77-88 und S.89-100 die Gedichte in derselben Ordnung wie in der Ausgabe 1818 enthalten, es folgen aber noch andere Gedichte. Paris ist wohl wieder ein fingierter Druckort.

Allerdings haben sich die klandestinen Drucke auch in Portugal verbreitet. Es gibt ein Zeugnis, dass Joaquim Antonio de Aguiar, Rechtsgelehrter und almotacé der Universität Coimbra 1815 vor der Eingangstür der Universität derartige Bücher bei einem fliegenden Händler beschlagnahmen ließ, der daraufhin inhaftiert wurde und zwar „200 Martinhadas, 200 Bandarras⁵⁸ und „200 Capítulos dos Franciscanos“ nach einer Notiz, die der Bibliophile Vilhena aufgefunden hat.⁵⁹ Es handelte sich also nicht um kleine Mengen der einzelnen Titel.

Angesichts des erotisch-sexuellen Themas gibt es kaum Analysen dieser Gedichte von Correia Henriques. Die etablierte Literaturwissenschaft hat erotische und pornographische Literatur ja bis in die jüngste Vergangenheit ignoriert oder nur am Rande behandelt. Es gibt folglich kaum Erwähnungen des „Capítulo geral dos franciscanos“ in der Literatur. In dem von José María da Costa e Silva, (1788-1854) posthum veröffentlichten Werk *Ensaio biographico-critico sobre os melhores poetas portugueses*, Bd. IX, dada a luz por João Pedro da Costa, Lisboa: Silviana 1855, S.241, archive.org wird es erwähnt im Kontext der Behandlung von André Rodrigues de Mattos‘ Lyrik, aber nur als besonders verruchtes Beispiel derartiger Literatur, mit dem der behandelte Autor nicht verglichen werden dürfe. Correia Henriques‘ Werk war aber immerhin bekannt und hatte einen entsprechenden Ruf weg. Heute ist das Poem in Anthologien portugiesischer erotischer Literatur als herausragendes Werk des Genres in Portugiesisch mit der Autorangabe von Corrêa Henriques enthalten.⁶⁰ Es gibt das Werk auch auf einer Audio-CD.⁶¹ Wie wirksam die pornographische écriture des Werks heute noch ist, zeigt eine Anthologie der erotischen portugiesischen Literatur, die sich nur getraut, die harmloseren Passagen des Werks in Auszügen zu bringen.⁶²

⁵⁸ Prophezeiungen des Schuhmachers Gonçalo Annes Bandarra (Trancoso, 1500 - Trancoso, 1556) im Sinne des Sebastianismo interpretiert, die zu wiederholten Malen von der Inquisition verboten worden sind, und immer wieder mit Erweiterungen erschienen, z.B. in der Ausgabe *Bandarra descoberto nas suas trovas, collecçam de profecias mais notaveis, respeito a felicidade de Portugal*, Londres: W. Lewis 1810, die hier wohl gemeint ist.

⁵⁹ Zitiert nach Luiz Carlos Villalta, *Le commerce transatlantique de librairie*, hrsg. Diana Cooper-Richet und Jean-Yves Mollier, Campinas: Unicamp 2012, S.221-249, hier S.234, abrufbar unter: http://jfb.franca.unesp.br/sites/jfb.franca.unesp.br/files/noticias/anexos/livro_-_le_commerce_transatlantique_de_librairie.pdf, auch academia.edu, Die dortigen Aussagen basierend auf dem bereits erwähnten *A Martinhada*. Uma raridade bibliográfica. (Separata do “Boletim da Biblioteca.”), hrsg. von João Jardim de Vilhena, Coimbra: Biblioteca da Universidade XVI, 1943.

⁶⁰ Isabel Maria da Costa (Hrsg.), *Os melhores autores da poesia portuguesa erótica e satírica do séc. XVIII*, Edições Planeta, 1964, S.155.

⁶¹ *Poesia erotica e satírica*, Label Estudio, o. J, Nachweis unter: <http://www.45cat.com/record/eep50273>.

⁶² Ausschnitte des Capítulo dos franciscanos in: Natalia Correia (Hrsg.) *Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica*, (dos cancioneros medievais à actualidade). Natália Correia (seleção, prefácio e notas); ilustrações de Cruzeiro Seixas; textos introdutórios: Vladimiro Nunes e Francisco Topa, 4.a edição, (1.a nesta editora), Lisboa: Ponto de Fuga 2019, Vorwort zum Autor S.320-321, Auswahl aus dem Capítulo dos franciscanos S.322-323, Fassung nach der Veröffentlichung in der *Marinhada* von Caetano José da Silva Souto-Maior 1867.

Das Publikum portugiesischer Werke im damaligen Deutschland

Das Erscheinen von Gabes Werkausgaben der Texte seines Freundes Correia Henriques, auch des Epos in Hamburg ist sicher nicht nur dem Zufall des Wohn- und Firmensitzes des Handelshauses Gabe zu verdanken oder der Unmöglichkeit, derartige Texte im damaligen Portugal zu verlegen. Bei Correia Henriques erklärt es sich ebenfalls durch die teilweise Tätigkeit des Autors als Diplomat in Hamburg. Es ist davon auszugehen, dass Pedro Gabe bei den Beziehungen der Familie zu Porto auch in Portugal vor Ort einen Verleger hätte finden können. Correia Henriques hat ja auch in London, allerdings Journalismus publiziert. Zum einen war natürlich vor allem in der *Chrestomathie* Gabes, einer Anthologie portugiesisch-brasilianischer Literatur, die wir in einem Aufsatz über Gabe (2024) genau behandelt haben, die Absicht offenbar, bewusst einem deutschen Publikum einen weitgehend unbekanntem Teil der Literatur eines anderen Landes und Sprachkreises vorzustellen, mit dem er persönlich vielfach verbunden war. Eine weitere Vermutung wäre aber auch, dass er bei seinen Lesern durchaus auch an die Zielgruppe der vielen in Hamburg lebenden sephardischen Juden dachte, die die Beziehungen zu ihrer Muttersprache auch auf dem Gebiet der Literatur aufrechterhalten wollten. Insbesondere der Lesegenuss eines Werks wie dem Epos *A padeira de Aljubarrota* erfordert doch auch eine größere Sprachkenntnis und einen Einblick in die subtilen sprachlichen Markierungen und Anspielungen der Dichtung, die den parodistischen Effekt auslösen. Gabes Engagement für das literarische Werk seines Freundes Corrêa Henriques erklärt sich nicht nur als Liebesdienst, sondern im Rahmen von Gabes anderen Aktivitäten, die wir in einem Aufsatz zu Gabe en détail behandelt haben, als Literaturvermittler daraus, dass er Hamburger Lesern auch aktuelle portugiesische Literatur vorstellen wollte und das in Kleinschriften nur zerstreut vorliegende Werk seines Freundes mit neuen unveröffentlichten Texten zugänglich machen wollte.

Begründung für die Kürzung: “Aqui aparece depurado das vulgaridades que peenchem os trechos meramente sórdidos do poema, a fim de ressalvar o interesse documental, vincadamente burlesco, que oferece a sua publicação.” Die Hrsg.in Natália Correia, Natália (1923-1993) war eine portugiesische Lyrikerin. Diese Sammlung erscheint erstmals Rio de Janeiro; F.A.Ed.; 1965.

Konklusion

José Anselmo Corrêa (Correia) Henriques war ein nicht unbegabter Gelegenheitsautor, der mit seinen Übersetzungen englischer und deutscher Literatur durchaus eine zu Unrecht vergessene Bedeutung für den Kulturaustausch in der Zeit hat. Seine heroisch-komischen Epen sind sicher als Voltaire-Imitationen heute nur noch im Kontext der Zeit von Bedeutung, versuchen aber in *O Charlatanismo* von 1824 durchaus eine interessante Neuausrichtung des Genres als tagespolitisch inspirierte Satire. Sein eigenes Theaterstück *A revolução de Portugal* von 1809 wäre aber als eines der ersten politischen Theaterstücke der portugiesischen Literatur durchaus eine Wiederentdeckung wert, die bei besserem Forschungsstand auch zu einer umfangreicheren Gesamtwürdigung des Autors führen könnte. Insbesondere sein konservativer Journalismus in Zeitschriften, die er in London und Hamburg hrsg. hat, müsste genauer untersucht werden. Mit seinem Gedicht „O capítulos dos Franciscanos“ nach einer französischen Vorlage *Le chapitre général des cordeliers* von Alexis Piron Alexis Piron (1689-1773), hat er schließlich ein chef d’oeuvre literarischer Obszönität geschaffen, das nur anonym kursierte, auch wenn der Name des Autors den Kennern bekannt war. Eine Neuentdeckung des vielschichtigen Autors wäre also heute an der Zeit.

Anhang

I. Kurze Auszüge aus den heroisch-komischen Epen von José Anselmo Correia Henriques

A PADEIRA D'ALJUBARROTA.

Poema.

CANTO PRIMEIRO.

Não canto aquelle Heróe esclarecido,
Filho de Thetis, Vingador da Grécia;
Esse qu' eternizou do cego Vate
Co'a fama das victorias repetidas,
Nos campos Dardanéos a lyra d'ouro.
Não pertendo [sic] entoar com peito d'aço,
A pudibunda Moça celebrada,
Que a Musa de Voltaire engrandecera,
Nos vastos campos da viçozza França:
Nem d'Albania feroz essa Heroína,
Protectora do throno d'Alencastre;
Aquella que buscando nobres meios.
Soube mover com maternal affecto,
(No pranto que vertia amargamente,
Por seu Esposo errante, e caro Filho)

Perodana, o conciliabulo dos periodicos, Veneza 1819

Canto Primeiro.

Não canto guerras nem herões valentes,
 Amantes carinhosos, nem Pastores,
 Que largando o surrão, tangendo a flauta,
 Sacrifício, nas aras de Cupido,
 Ternos suspiros, dolorozos Zelos,
 Volúvel Deoza da rizonha turba
 Insigne Protectora do desprezo
 Meus versos animai ! dictai meu canto !
 Hum throno erguendo a débil impostura,
 Recordai immortais occas lembranças
 Da caterva sandal, matuta, e tola,
 Que a prumo giro pello o mundo inteiro
 Servindo de Cartaz de letras gordas
 No Theatro bucal do Pedantismo.
 Deoza da Ninharia ; o canto entoa:
 Dá aos meus versos impostura grande,
 Fantásticas noções, Soberbos planos,
 Que o vento leva nas crestadas azas,
 Acudão ao reclamo meus Patetas
 Insignes Papelões, caturras velhos,
 Barbaques, encartados na Sandice
 Patolas, asneirões, d'alto cothurno,
 Enchados Fanfarões de Geraquia,
 Na vil Estupidez matriculados,
 Gram cruces saõ na sucia da Tolice.
 Não canto guerras, nem herões sublimes,

Trofeos que a Fama, no clarim dourado.
Por bocas cem proclama ao vasto mundo;
Nem malhas, capacetes, dardos, lanças.
Nem espadas fatais, em sangue tintas.
Da Lyra minha tangerão as cordas.
Canto da Inépcia o Reino Tenebrozo.
Contarei burrical negra matilha
De Valentes accerrimos Quichotes:
Gentes, que sem moral, e, sem vergonha,
A Sandice proclama em toda aparte
Egrégios Papelões de novidades,
E Redactores vis de mil mentiras,
Batidas na bigorna da maldade.
Dá me, pois, Musa, sublimado metro
stilo novo por que possa o Canto
Com critica mordaz fieis imagens
Immortal produzir, em longos evos
As osa [sic] Periódica caterva.
Tu, Lethis amical do Esquecimento !
Cobre de Juvenal, Boileau, Voltaire,
E temido Denís, as varias obras.
Conduz Appolo meu audaz talento,
E c'roa com verdade este meu Canto.

Anhang II.

Alexis Piron (1689-1773), *Le chapitre général des cordeliers*.

Text in: Piron, *Poésies badines et facétieuses*, Cupidon, 1800, google. S.120-125. Vorbild für das Gedicht von Pedro Correia, siehe Anhang II.

LE CHAPITRE GÉNÉRAL DES CORDELIERS.

Déjà la Renommée avait passé les mers
 Pour aller annoncer à cent peuples divers,
 Que l'invincible chef de la gent cordeliere
 Venait de terminer son illustre carrière.
 Déjà, pour faire choix d'un digne successeur,
 De chaque monastère, on assemble la fleur;
 Et Tolède est choisi pour tenir l'assemblée
 Où doit se réunir l'élite députée.
 Le Chapitre commence; il se tient à huis-clos:
 Un moine, beau parleur, l'ouvre par ce propos:
 « O vous ! dignes soutiens de toute gueuserie,
 Vous, qui faites valoir la sainte momerie,
 Qui n'avez pour tout bien et pour tout revenu
 Que le droit casuel et du con et du cu;
 Vous, qui de toutes parts, venez ici vous rendre,
 Au saint généralat, vous qui voulez prétendre,
 Vous vous flattez en vain, que la brigade, en ces lieux,
 Favorise jamais des vœux ambitieux.
 Quiconque ose aspirer à cette grande place,

Ne doit, de ses talents, attendre aucune grâce.
 Plus humbles, plus savants, fussiez-vous mille fois,
 Plus ardents à gueuser que le grand saint François,
 Si vous n'avez des vits, d'une énorme mesure,
 Vous devez de ce rang vous-mêmes vous exclure.
 Le mieux muni de nous doit être général;
 C'est là, pour notre choix, le point fondamental.
 A notre Ordre, aujourd'hui, donnons un nouveau lustre;
 Choisissons parmi nous, le vit le plus illustre.
 Pères, préparez-vous, voici l'instant fatal
 Qu'il faut mettre au grand jour, le sceptre monacal:
 De vos roides engins, montrez la révérence,
 Et voyons qui de nous aura la préférence.
 Alors montrant le sien: Voici, — dit-il, — mes droits
 Et le signe assuré de mes fameux exploits:
 Quoiqu'on ait retranché, par un malheur funeste,
 Pour être général, voyez ce qui me reste:
 Révérends, c'est, je pense, un assez bel hochet. »

 À son aspect, on croit voir un vit de mulet.
 Saisi d'un saint transport, un vieillard en lunette,
 S'approche pour le voir, fait une humble courbette;
 De près il l'examine, et dit: « Par saint François !
 « Voilà, je crois, de l'Ordre, un des plus beaux anchois. »
 Mais d'un air dédaigneux, saisissant la parole,
 Père Tupeux soutient que c'est une hyperbole,

Prétendant qu'il n'a pas suffisante grosseur;
 Défie, à son égard, le plus rude censeur,
 Et, levant d'une main, sa longue robe brune,
 De l'autre, il sort un vit, propre à faire fortune.
 À peine, le peut-on empoigner d'une main;
 Long en proportion, carré, sec et mutin.
 « — Voilà, — dit-il, — un vit, rougissant de colère,
 Et non pas ce que vient de nous montrer le Père.
 Avec cet outil-là, je peux, sans me gêner,
 Fournir mes douze coups, dont six sans déconner. »
 Le chapitre sourit, et prend cette bravade
 Pour un discours en l'air, pour une gasconnade;
 Mais le moine, piqué de cet affront nouveau,
 Frappe de son gros vit, vingt fois sur le bureau.
 Cet effort vigoureux fait trembler le Chapitre:
 « L'on admire, l'on rend justice à votre titre;
 Vous méritez beaucoup, lui dit le président;
 Père Tapeux, calmez ce noble emportement;
 C'est assez, Révérend, contenez ce tonnerre,
 Vous avez effrayé tout notre monastère;
 Votre engin à son tour doit être mesuré,
 Et s'il est le plus long, il sera préféré.
 Père examinateur, commencez votre ronde;
 Que chacun fasse voir sur quel titre il se fonde,
 Qu'on enregistre tout, la taille et la grosseur;
 Qu'on fasse mention de l'exacte longueur

Et du tour du bretteur; surtout, qu'on examine
 Les couilles et les vits, jusque à leur racine;
 Enfin, ce que chacun montrera de vigueur,
 Soit, dans votre examen, produit en sa faveur. »
 Et Père Brisemotte et Père l'Enfonceur
 Ont leurs engins égaux en longueur, en grosseur;
 Également bandant, ils ont des reins de diable:
 Les couillons sont égaux; enfin tout est semblable.
 Mais comment faire un choix, où tout paraît égal ?
 Il faut pourtant que l'un des deux soit général.
 « — Pour nous tirer, — dit l'un, — de cette incertitude,
 Mettons-les tous les deux, à quelque épreuve rude:
 Pour choisir sans scrupule et sans prévention,
 Faisons venir ici, jeune fille et garçon:
 Sur l'un et l'autre, exerçons leur courage,
 Nous verrons, qui des deux, prend mieux un pucelage;
 Lequel, en fouterie, est meilleur ouvrier;
 En un mot, qui des deux, est meilleur cordelier. »
 Bientôt, après ces mots, on présente à la salle
 Un jeune Ganimède, et très-jeune vestale
 Environ de quinze ans, plus belle que le jour;
 Teint de rose et de lis, ouvrage de l'amour.
 Chaque Père, en voyant cette jeune fillette,
 Sent son bidet, tout prêt, à rompre sa gourmette.
 Le président fait signe au Père l'Enfonceur

De commencer l'épreuve et grimper sur la sœur;
Sitôt dit, sitôt fait; dessus une couchette,
Mise en ces lieux, exprès, mon frocard vous la jette
Il la trousse, et se met en devoir d'obtenir
Des plaisirs que l'amour ne saurait définir.
Le Père avec transport achève sa victoire,
Et retirant du con, son vit couvert de gloire,
Sitôt il le renfonce, et pour dignes exploits,
De l'aveu du tendron, il décharge six fois,
Six fois sans déconner ! et puis, levant sa cotte,
Il fait voir au grand jour, la plus charmante motte,
La cuisse la plus blanche et le plus beau conin
Qui se trouvât jamais sous jupe de nonnain.
Le vit du moine, alors, montrant sa rouge tête,
S'échappe furieux de la sainte brayette;
Écumant de luxure, il remonte à instant;
Jean-Chouart cette fois entre plus aisément !
Ce jeune petit con, quoique con de poupée,
Au moine vigoureux laisse une libre entrée.
Dans ce second assaut, sans plainte et sans douleur
De l'enfroqué Jean-Foutre elle remplit l'ardeur;
Tant et si bien, qu'enfin, ne pouvant passer outre,
Il lui laisse le con tout barbouillé de foutre.
Le Père l'Enfonceur, illustre candidat,
Ainsi fut approuvé pour le généralat.
Le Père Brisemotte, à son tour sur la scène,

Entre, et dit qu'il foutra dix coups, tout d'une haleine.

Il essuie le conin de cette jeune sœur,

Et en trois coup de cul, lui cause une douleur

Qui fait verser des pleurs à la jeune innocente.

Le moine sans pitié, dans son ardeur brûlante,

La serre entre ses bras; saisi d'un doux transport,

Sentant son vit pressé comme par un ressort,

Change en tendres soupirs, les pleurs de sa conquête;

Et régala ce con, d'une si belle fête,

Que le cul de la nonne en sauta de fureur.

Le paillard darde au fond, la bénigne liqueur,

Et, suivant sans repos, l'amoureux exercice,

Douze coups, tous portant, son vit lui fut propice.

La douzaine finie on crut qu'à cette fois

Le moine bornerait le cours de ses exploits:

On allait opiner, quand ce nouvel Hercule,

Retournant le tendron, du premier coup l'encule,

Sodomise deux coups, et deux fois déchargeant,

Il retire du cul, deux fois, son vit bandant !

Jusque-là, Brisemotte avait eu l'avantage,

Et le Chapitre allait lui donner son suffrage:

« — Le mien n'est pas pour lui, répond Père Frappart,

Aux choix en question, je prétends avoir part.

Et, sur lui, remporter une pleine victoire.

Mon vit n'est pas si long, Pères, je veux le croire

Mais pour foutre... je veux lui damer le pion;
 Je vais vous le montrer sur ce jeune garçon. »
 Il dit: et sur-le-champ, déculottant le Frère,
 Aux yeux des papelards paraît un beau derrière,
 Il pousse vivement son vit sans le mouiller,
 Sans effort et sans peine encule l'écolier.
 Chacun frappe des mains à ce charmant spectacle.
 Et l'on tient que le coup approche du miracle:
 Quand le bougre, charmé de l'applaudissement,
 Leur dit: « Sans déconner, je foutrais tout un an ! [»]
 Le saint homme, en effet, de toute la journée.
 Ne cessa de tenir la mazette enculée.
 Le président se leve et recueille les voix;
 Tout est en sa faveur, le Chapitre en fait choix;
 Quand un moine étourdi se saisit de la porte,
 Et dit qu'« il ne veut pas qu'aucun cordelier sorte
 Sans avoir déclaré qu'il faut pour être élu,
 Foutre quarante coups, soit en con, soit en cu,
 Appelant de leur choix, au plus prochain concile,
 Prétendant d'y montrer qu'il n'est pas moins habile;
 Qu'il offre de prouver sa proposition
 Mise dans le moment en exécution. »
 Il sort, ferme après lui: le Chapitre en murmure.
 — Je veux vous foutre tous, » — dit-il, par la serrure.
 Pied ferme et vit en main, il les prend au guichet.
 Les moines se voyant surpris au trébuchet,

Délibèrent enfin: et la sainte assemblée,
Qui se voit au passage à coup sûr enfilée.
Veut bien qu'à ce mutin on présente le cu.
Tout autant qu'il en sort, tout autant de foutu.
Pas un n'en est exempt, pas même la vieillesse !
Le bougre encule tout d'une même vitesse.
Chaque moine convient qu'il n'a rien vu d'égal,
Et qu'on ne peut choisir un plus grand général.

Anhang III.

O Capítulo geral dos Franciscanos**Versão portuguesa traducida por Correia Enriques**

(Aus der Ausgabe in N.N., *Poesias eroticas escolhidas*, 1816, S.53-65 Signatur P.o.hisp. 880 digital: BSB)

Tinha a Fama veloz passado os mares,
 Levando a nova a diferentes Lares,
 Que morto fóra em tantos de tal anno
 O Veneravel Chefe Franciscano.
 Chama se a votos toda a Fradaria
 Para acclamar em plena Confraria
 Hum digno successor viripotente,
 Capaz de governar fradesca gente.
 Em Toledo em Capitulo chamados,
 São os robustos Frades deputados.
 O Capitulo emfim já começava,
 Quando vermelho Frade assim fallava:
 Vós, dignos pedestaes da Fradaria,
 Que fazeis dominar a Momeria,
 Que tendes por herdade, e sois os donos
 Do direito Feudal dos Cus e Conos;
 Vós que vindes aqui ao Candidado
 Com as vans pertenções de ser Prelado,
 Não vos fieis de balde nos talentos,
 Que isso seria dar razões aos ventos:
 Quem quizer aspirar a ser Prelado
 Não deve por talentos ser julgado:
 Seja elle embóra da mais sabia raça,

Por São Francisco mesmo não ha graça.
Se não apresentar grande Caralho,
Perde agora o seu tempo, e o seu trabalho.
Quem melhor o tiver será Prelado,
E seja este da escolha o ponto dado.
Demos pois a nós outros novo lustre,
Escolhendo o Caralho mais illustre.
Preparai-vos, oh Padres, neste instante
A mostrar-nos o sceptro fornicante,
Dos Marzapos brutaes a reverencia;
Vejam os quem terá a pr'eminencia.
Então mostrando o seu lhes diz choroso;
Véde o signal funesto, mas famoso;
Ainda que cortada meia pica,
P'ra ser Geral, ah vede o que me fica
Ella he boa, meus Padres; segundo acho,
Seu aspecto bisonho he bem de macho.
De zelo transportado hum Frade santo,
Chega pertinho a vér prodigio tanto.
Depois de examinado o tal corisco,
Duas vezes jurou por São Francisco,
Frei *Tapacú*, que o Velho mal julgava;
Com hum ar de desprezo assim fallava:
Eu juro pela braga Franciscana,
Que o velho Santarrão aqui se engana;
Frei *Tassalho*, segundo o rito usado,
Não tem porra capaz de ser Prelado.
Com a dextra a sutaina levantando,
Na esquerda a porra enorme sobpesando,
Bem digna de fazer, em todo o estado,
Feliz quem possuisse hum tal bocado,

Grosso, e vermelho, duro qual o corno:
 Eis, diz elle, hum caralho, feito ao torno;
 Não aquelle que mostra Frei *Tassalho*.
 Bem póde sem bazofia meu caralho
 Dóze vezes fazer o cono em borra,
 Sem que nas seis se desencaixe a Porra.
 A Fradaria rio-se do argumento,
 Quaes palavras que leva o riço vento;
 O Frade desespera da risada,
 E bate com tal força huma pancada
 Com a ponta da Porra no sobrado,
 Que o Concilio ficou todo assombrado.
 Admirão-te a porra altipotente,
 Diz a Frei *Tapacú* o Presidente:
 Susta hum pouco esse nobre enthusiasmo,
 Qu'essa Porra brutal nos faz hum pasmo.
 Hum Caralho tão grande e tão grosseiro,
 Qual raio faz tremer todo o Mosteiro.
 A sua vez virá de ser medido,
 E se fór o maior será pref'rido.
 Padre Examinador, comece a roda;
 Com ordem seguirá a chusma toda.
 Seirão todos medidos na grandeza,
 Na fórma, na figura, e na belleza;
 Não escapando nada no tal Nabo
 Que não seja apontado até ao rabo.
 Que cada qual emfim mostre o que póde,
 E o premio seja dado a quem mais fode.
 Findou o tal exame de pancada,
 Ficando a resul'ção inda empatada.
 Frei *Fura-cono*, e Frei *Escalda-rabo*

Duvidão entre si o maior Nabo.
 Na Porra igual valor mostrão os Frades,
 Nos Colhões mesma força e qualidades.
 Fica o caso em Concilio reservado,
 A qual dos dois s'elegerá Prelado.
 Para tirar os Frades da incerteza,
 Exp'rimente cada hum sua presteza;
 Tragão aqui Rapaz, e Rapariga,
 Para em tudo cumprir a Regra antiga.
 Veja-se qual dos dois d'estes Marzapos
 Porá o Cono e Cu em mil farrapos;
 Qual dos dois na fodenga he mais mestraço,
 Ou na frase Fradesca, mais *Cachaço*.
 Findou emfim a regular Visita.
 Eis vem Rapaz, e Moça bem bonita,
 Bella qual fresca rosa em Primavera,
 Onde Amor com prazer alli impéra.
 Os Frades só de vé-la se arreitárão,
 Os Marzapos as bragas arrombárão.
 Dá signal o Geral a *Fura-cono*,
 Que salta sobre a Moça como hum mono.
 Foi dito e feito em cima d'hum estrado,
 Que fóra para o effeito preparado.
 A burrical Linguiça lhe pespega
 Obtendo á força quanto Amor lhe nega,
 Na victima que jaz alli prostrada,
 Prompta a sofrer a horrenda Caralhada,
 E qual o Vencedor, que a palma ganha,
 Em langonha e prazer a Porra banha.
 Doze fodas lhe dá o Frade logo,
 Sem que em huma só vez errasse fogo.

O Caralho sacando do Besbelho,
Mostra a Moça loirissimo Pentelho,
Nevadas Bimbas, que o Coninho esconde,
Crica beijuda que o pudor confonde.
O Caralho do Frade erguendo a testa,
Pede nova fodenga, e nova festa; -
Com luxuria escumando livremente
Entra no cono estreito de repente.
Mostra em segundo ataque o tal Fradinho,
Que Marzapo arreitado abre caminho;
Não podendo passar além do rabo,
O Cono borra com licor do Nabo.
Tem *Fura-cono*, illustre Candidado,
Todos os votos para ser Prelado.
Segue de *Tapucú* a sua vez,
Qu' em huma só pancada fode dez
Com tres golpes de cu mostrou o Frade
Do São Francisco a rara qualidade.
Ficou a Moça desmaiada em pranto;
Que tal póde da Porra o furor tanto
Trocão-se em ais os choros da Donzella;
Qu' o foder electriza a Moça bella.
O Frade fodelhão, qual trovoada,
Dos diques genitais abre a enchurrada.
Avante sem parar no cono ardente
Doze vezes soltou a grossa enchente.
Findadas doze cuida a Fradaria
Que a proeza do Frade acabaria:
Eis que voltando da Moçoila a faxa
Vermelha Porra pelo Cu lhe encaxa;
Duas fodas lhe dá, quando acabando,

O Caralho do cu saca pingando.
Em seu favor os vostos [sic] tem o Frade
Da potente fodaz Comunidade.
Eis quando se lhe oppõe o Frei *Tassalho*,
Com dentes no saial, mão no Caralho,
E com voz de trovão assim fallava
Ao Concilio fodaz que já votava:
Para a escolha em questão eu tenho parte,
E a pertendo impugnar, juro por Marte;
Não he tão grande, padres, meu caralho;
Mas para fornicar, eis Frei *Tassalho*:
A prova he esta, dou-lhes Sóta e Az,
Começando a foder este rapaz.
Do noviço as calcetas abaixando,
Vai o Cu do Rapaz patenteando,
E sem cuspir em cima, encaixa a Porra;
No rego culatral dá suja borra.
As mãos bate a sordida Quadrilha,
Cuidando ser milagre ou maravilha.
O Frade, sem perder razão ou tino,
Fura sem dó o vaso masculino;
Dizendo foderá alli hum anno
Sem que jámais do Cu tirasse o Cano.
Fodeo o Santarrão no tal trazeiro
Por seu proprio gosto hum dia inteiro.
Os votos recolheo o Presidente;
Foi Frei *Tassalho* eleito plenamente.
Quando hum Frade taul, barrando a estrada
Sahida nega a toda a canalhada; .
Dizendo; que nenhum Geral seria,
Sem primeiro mostrar que foderia

Quarenta vezes tanto em Cu e Cono,
 Em honra do convento e do Patrono;
 Protestando appellar d'este Concilio
 Por hum erro maior que do sigilio:
 Pertendo dar as provas do argumento,
 Fodendo d'alto a baixo este convento.
 Inda pois que o Capitulo murmura
 Hei fodê-lo a travez da fechadura.
 Com pé atraz, e com a Porra alçada,
 Os Frades vai pilhar nesta cilada.
 A confraria assenta que convinha
 Se apresentasse o Cu a quanto vinha.
 Tantos que sahem, quantos vão fodidos.
 Nem mesmo os Velharrões são excluidos.
 O Frade por detraz a todos fode,
 Fazendo dos seus Cus barbas de bode;
 E a todos fornicou com força tal,
 Que não podem negar-lhe o ser Geral.

Anmerkung

Vorliegender Aufsatz, ursprünglich Beitrag auf dem Lusitanistentag Augsburg 2019, wurde erstmals publiziert in gekürzter, auf die Epen des Autors begrenzter Form als: José Anselmo Correia Henriques als Erneuerer des heroisch-komischen Epos am Beginn des 19. Jahrhunderts, in: Revista Brasileira de Literatura Comparada, Revista da Associação Brasileira de Literatura Comparada ABRALIC, vol.22. nr.40.2020. Sonderheft, hrsg. von Roger Friedlein - Marcos Machado Nunes - Regina Zilberman, S.104-113, zugänglich unter:

<https://revista.abralic.org.br/index.php/revista/article/download/592/829>

Die hier vorliegende erweiterte Form erschien erstmals academia.edu 2019. Der Beitrag liegt hier in leicht korrigierter Form 2024 vor.